

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>La « Ligue Wollweber » en Scandinavie</i>	1
<i>La Finlande a fini de payer son tribut à l'U. R. S. S.</i>	3
<i>Le Livret de Travail soviétique</i>	4
<i>Les Universités soviétiques</i>	6
<i>Précisions sur le niveau d'existence des travailleurs soviétiques</i>	8
<i>Le massacre des communistes yougoslaves en U. R. S. S.</i>	11
<i>La véritable attitude des prêtres catholiques bulgares au procès de Sofia</i>	14
<i>Ce que sont devenus les combattants allemands des Brigades Internationales</i>	15
<i>Les embarras du Parti communiste brésilien</i>	17
<i>Quand Thorez a-t-il été nommé secrétaire général du P. C. F. ?</i>	18
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	21
<i>Une curieuse étude de « La Correspondance Economique »</i>	24

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Roumanie : La propagande communiste et la vérité sur l'industrialisation</i>	25
<i>La nouvelle loi électorale</i>	26
<i>Bulgarie : Une courte biographie stalinienne du Pape Pie XII</i>	26
<i>Tchécoslovaquie : La trahison des clercs</i>	27
<i>Hongrie : Les « faits divers » dans la presse communiste</i>	27
<i>Pologne : Les élections</i>	28
<i>La France selon le « réalisme socialiste »</i>	29

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Chine : Les décrets sur les camps de travail forcé</i>	30
<i>L'embourgeoisement des communistes</i>	31
<i>Inde : Nehru combat-il le communisme ?</i>	31

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>La réalité soviétique écœure les littérateurs</i>	32
--	----

L'espionnage soviétique**La « Ligue Wollweber » en Scandinavie**

ERNST Friedrich Wollweber, qui est né le 29 octobre 1898 en Silésie (Allemagne), est depuis la fin de l'autre guerre un des militants les plus importants du Parti communiste allemand, ou, pour parler plus exactement, un des agents les plus efficaces du Kremlin en Occident.

Ancien marin de la flotte impériale — où il s'engagea volontairement, organisateur des mutineries à bord du Heligoland, il devait prendre plus tard la direction de toutes les activités communistes concernant les voies de communication, les chemins de fer, la navigation fluviale et les ports. Son mandat de député à la diète prussienne lui permettait de poursuivre impunément ses activités publiques et secrètes — preuve supplémentaire de l'imbrication essentielle (et non accidentelle) entre l'appareil légal et l'appareil clandestin des partis communistes.

En août 1933, après avoir tenté de maintenir l'organisation du Parti communiste allemand qui s'effondrait sous les coups du gouvernement hitlérien, Wollweber quitta l'Allemagne pour Copenhague où il dirigea en fait le secrétariat occidental du Komintern. Vers 1936, il abandonna ces fonctions, un peu bureaucratiques, et il devint « commis-voyageur en sabotage ». C'est dans les pays scandinaves qu'il devait exercer ses talents

de préférence. L'étude ci-dessous, largement inspirée de celle que Bo Hanson a publiée récemment dans la revue suédoise *Industria* donnera une idée des modes d'organisation et d'action clandestines des agents communistes du Kremlin. On n'oubliera pas, pour en comprendre tous les détails, que la Suède a été durant toute la guerre une puissance neutre.

Sur l'activité de Wollweber que nous venons de retracer à grands traits, il existe un livre que nous conseillons à nos lecteurs : celui de Jan Valtin : *Sans Patrie ni frontières* (Dominique Wapler, éditeur). Eclipsé par le succès du « *J'ai choisi la Liberté* » de Kravchenko, publié en même temps que lui, ce livre n'a pas eu le succès qu'il mérite et qu'il eût été utile qu'il ait. Kravchenko a révélé au grand public la situation intérieure de l'U.R.S.S. Valtin lui, montre comment fonctionne à l'extérieur de l'U.R.S.S. l'appareil du Kremlin dissimulé derrière la façade légale de différents partis communistes ou des autres organisations, syndicats y compris. L'auteur — un Allemand dont le vrai nom est Krebs, et qui est mort depuis — était d'autant mieux placé pour connaître les ressorts secrets de cet appareil qu'il en a été membre et qu'il a travaillé sous les ordres de Wollweber.

Le 18 mai 1940, la garde militaire de la station ferroviaire de Ottebol, dans le Värmland, mit la main sur deux réfugiés, un homme et une femme,

qui le même jour avaient franchi clandestinement la frontière suédo-norvégienne. L'homme avait un passeport danois, au nom de Fritz Koller, et

la femme un passeport norvégien au nom de Gertrud Wink. Le nom de Koller éveilla les soupçons des autorités. N'avait-il pas figuré dans une précédente affaire de passeport falsifié ? Contact fut pris avec la police de Stockholm.

C'est une bonne prise qu'avait faite la garde de Ottebol. Le citoyen danois était en réalité Ernst Wollweber. Pour les autorités suédoises, Wollweber n'était pas une tête nouvelle. On avait entendu parler de lui bien avant la guerre ; il avait même fait une visite en Suède, en septembre 1939, mais avait pu s'enfuir à temps.

Cette fois-là, il était en effet arrivé à Stockholm par l'avion de Moscou, avec un passeport suisse au nom de Hans Koller, et devait repartir aussitôt pour la Suisse. Mais le voyageur n'avait pas de chance : le jour même de son arrivée, le visa devenait obligatoire pour les citoyens suisses. La police prit le passeport pour le mettre rapidement en règle et demanda à son possesseur de revenir le prendre le lendemain. Mais ce jour-là pas plus que les suivants, Wollweber ne se présenta.

Wollweber étant pris cette fois, les policiers suédois purent dévider l'écheveau dont ils avaient trouvé le fil quelques mois auparavant. Et peu à peu, aidés par leurs collègues norvégiens, danois, allemands et hollandais, ils arrivèrent à une fantastique organisation de sabotage ayant des ramifications dans toute l'Europe et même en Extrême-Orient, une ligue de communistes fanatiques dirigés de Moscou par Dimitrov, le secrétaire général du Komintern, et dont le but était la lutte contre les pays fascistes, par le sabotage des navires leur appartenant ou frétés pour leur compte, de l'industrie, des centres d'énergie, des gares et des ports, tant des pays en question que des neutres.

Durant tous les interrogatoires, Wollweber nia être à la tête de cette organisation, bien que les affiliés pris le désignassent sous le nom de chef : « Non, disait-il, je devais seulement contrôler la bonne marche de l'organisation. Je connaissais mon donneur d'ordres sous le nom de Maxim Petrovitch. C'était lui qui me donnait les instructions, sauf dans quelques cas où les directives vinrent directement de Moscou. »

L'organisation de la Ligue

Le recrutement des membres n'était pas chose facile dans la paisible Suède. Le choix devait être fait avec grande prudence — le risque des provocateurs devant toujours être envisagé — et il y avait peu de candidats possibles. La situation du communisme en Suède à cette époque n'était pas spécialement brillante. De plus, les exigences étaient grandes :

- les membres devaient être des volontaires, dévoués à l'idéal,
- ils ne devaient pas s'attendre à recevoir de grosses sommes pour ce travail dangereux,
- ils devaient être absolument sûrs et courageux,
- ils devaient suivre les ordres aveuglément et exécuter tous des tâches illégales.
- celui qui trahirait l'organisation en subirait les conséquences, la liquidation.

A toutes ces exigences, s'ajoutait celle de n'être pas membre du Parti communiste. Ceux qui l'étaient devaient s'en séparer.

A travers tous ses mensonges et échappatoires, Wollweber demeura ferme sur un point : il n'y avait pas le moindre lien entre le Parti communiste suédois et la Ligue de sabotage. Sven Lasse Linderöth, alors président du Parti, confirma le fait. Mais il existe quelques témoignages contraires. L'un est celui d'un dirigeant de la Ligue au Danemark, Alberti Hansen, qui affirma que Linde-

roth lui-même devait être tenu au courant de toute l'activité de la Ligue. L'autre est celui d'un suédois : il avait informé Linderöth ainsi que le secrétaire du Parti à Lula, au début de 1938, qu'il avait reçu l'ordre de saboter des navires, et il souhaitait se retirer de cette dangereuse activité. Mais ni l'un ni l'autre ne l'aida à s'en libérer, et le deuxième confirma plus tard cette conversation. C'est du reste ce dernier qui déjà en 1936 mit en rapport un homme de liaison norvégien avec le saboteur, disant : « Cet homme est ici pour organiser un travail illégal ».

On trouve une confirmation des contacts entre la Ligue et le Parti communiste dans le fait que Gustav Ceder, depuis condamné aux travaux forcés comme saboteur, reçut de l'argent du communiste Robert Samuelsson, le trésorier du Parti dans la région où Ceder opérait. Le protocole de la police porte : « Samuelsson ne pouvait pas comprendre que Linderöth ignorât la tâche de Ceder, du fait que Samuelsson, après compte rendu à Linderöth de cette transaction, reçut de ce dernier la somme qu'il avait avancée à Ceder. »

La Ligue était construite en Suède sur le modèle suivant : tout membre avait au moins un nom de couverture, un bon nombre d'hommes de reconnaissance particuliers. La plupart des lettres étaient écrites à l'encre invisible, à l'aide de jus de citron, de jus d'oignon ou de phénol. Un enseignement leur était distribué sur la technique du sabotage et des explosifs et la construction de détonateurs, de mines, de bombes incendiaires et explosives. Un certain nombre de membres avaient appris un code et tous savaient par exemple que viande signifiait « dynamite », couteau lapon, « détonateurs », etc...

L'homme qui pour la Suède dirigeait les opérations était le norvégien Martin Rassmussen-Hjelmen (nom de couverture : Nielsen). Il commença à rechercher des collaborateurs à Kirouna, solide bastion communiste en Suède septentrionale. Il y découvrit un mécanicien-amateur de haute classe, appelé Sten pour la circonstance. Ce dernier devait se montrer au cours des années suivantes un aide très précieux ; la plus grande partie du matériel de sabotage utilisé en Scandinavie sortit de ses mains.

Deux autres membres, également de Kirouna, Lars et Kalle, furent chargés de dérober de la dynamite aux établissements Loussavaara-Kirounavaara AB, où ils étaient employés, mais ils furent aussi utilisés pour d'autres tâches. Tous trois avaient été membres du Parti communiste. Sten fut même un temps conseiller municipal communiste.

L'objectif était d'empêcher que les navires allemands ne viennent chercher du minerai de fer à Lulea. A cette fin, Wollweber pensa qu'en mettant hors de service la centrale électrique de Porjus, qui alimentait en courant toute la Route du fer, les chargements de minerai ne pourraient être acheminés jusqu'à Lulea, où les navires attendraient en vain. Mais Sten, qui jusqu'ici était d'accord pour saboter les navires allemands, refusa de s'associer à cette tâche, laquelle fut de ce fait abandonnée. Depuis ce moment, Sten fut cantonné dans son travail de technicien.

Le premier navire saboté fut le « Westplein », bâtiment hollandais, mais la douane découvrit par hasard la dynamite. Une autre fois, en 1938, sur le navire polonais m/s « Batory », on réussit à empêcher in-extremis l'explosion : le détonateur comprenait sept couches de papier, et six avaient déjà brûlé. C'est à cette date que la police suédoise eut ses premiers éléments pour commencer l'enquête : les autorités polonaises lui firent part en effet de l'origine de la dynamite.

L'un des hommes de valeur entourant Wollweber était Sven, un mécanicien de Gothenburg,

qui depuis 1936-37 était employé à temps complet comme recruteur, instructeur de sabotage et expert du Code. Sa tâche était d'organiser des groupes de sabotage à Porjus, Oxelösund et Stockholm. Il vint quatre fois à Porjus pour prendre contact avec des collaborateurs, mais pour des raisons diverses, l'affaire n'eut pas de suite, pas plus qu'à Oxelösund.

A Lulea, la Ligue avait un « homme principal » qui avait donné sa collaboration pour des raisons pécuniaires. Il ne reçut du reste guère plus de 200 couronnes — 15.000 francs d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de passer du stade passif de stocker la dynamite volée, à celui plus actif de la transporter à bord d'un navire allemand, il recula et transmit à la police ce qu'il savait sur la Ligue.

Le groupe de Stockholm se composait à l'origine de trois Suédois, auxquels s'ajoutèrent bientôt deux Allemands, réfugiés, Adolf Baier et Rolf Hagge. Ils entreposèrent de la dynamite dans une forêt et décidèrent de passer à l'action. Mais il était déjà trop tard.

La Ligue décapitée

Wollweber fut pris le premier. Les dirigeants danois et norvégiens furent également emprisonnés. Restait le groupe de Stockholm. Il sabota le navire finlandais « Figge », mais la vigilance d'un homme de garde empêcha l'explosion. Et le 28 septembre 1941, Baier et Hagge gagnèrent eux aussi la prison. De la Ligue, quatorze hommes et trois femmes étaient donc arrêtés, dont le chef. Ces arrestations avaient été précédées d'une active collaboration entre les polices scandinave et allemande, et furent accompagnées de nombreuses perquisitions dans les locaux des partis communistes et des clubs de marins.

Wollweber purgeait déjà une peine de six mois de prison pour falsification de passeport. Il fut condamné à trois ans de prison, son rôle de dirigeant dans l'affaire de sabotage n'ayant pu être prouvé. Hagge se vit gratifier de sept ans de prison et Baier de trois ans et demi. Quant aux Suédois, leur peine d'emprisonnement alla de cinq mois à quatre ans.

Pendant que Wollweber purgeait sa peine, l'Allemagne demanda l'extradition, mais en vain. Lorsqu'il sortit de prison, le 15 novembre 1944, Mme Kollontaï, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Stockholm le donna comme sujet soviétique, et c'est vers l'U.R.S.S. qu'il fut expulsé.

On raconte qu'il dût de n'être pas remis à la police allemande au fait qu'il s'était montré bavard lorsque la police suédoise l'avait interrogé sur les autres membres de son organisation.

**

Wollweber est toujours en activité. Etabli en Allemagne orientale il passe pour s'occuper de transports et de communications. En réalité, il dirige l'école de Greifswald, qui forme des saboteurs de navires, et il se trouve à la tête d'une immense organisation de sabotage qui s'étend non seulement à la Baltique, mais aussi à l'Atlantique et à la Méditerranée, peut-être même jusqu'en Asie et en Amérique.

Un Polonais du nom de Wegner, nouvellement arrêté par la police de Lubeck, a donné sur son compte d'intéressantes informations relatives aux grèves dans les ports, et au sabotage de navires. Wegner a même ajouté que Wollweber favorisa la fuite vers l'Est, à bord du navire polonais « Warnia », des deux diplomates anglais Burgess et MacLean. En France même, dans les récentes affaires de Toulon, on a relevé la trace de Wollweber.

La Finlande a fini de payer son tribut à l'U.R.S.S.

L'ANNÉE 1952 fera date dans l'histoire de la Finlande. C'est celle des Jeux Olympiques tenus à Helsinki, qui ont montré combien les Finlandais ont le sens de la grandeur, et celui de l'organisation. C'est aussi l'année qui a vu les dernières marchandises livrées à l'Union Soviétique au titre des réparations de guerre.

Lorsque furent connues, les exigences soviétiques en matière de réparations, en 1944, beaucoup crurent qu'il s'agissait là d'un sursis que l'U.R.S.S. accordait à la Finlande avant de lui faire subir le sort des Pays Baltes voisins.

Parmi la population, on comptait alors qu'un citoyen sur 9 était un réfugié provenant des régions annexées par l'U.R.S.S.; qu'un homme sur 16 était invalide; une femme sur 17, veuve de guerre; un enfant sur 25, orphelin de guerre. L'alcoolisme, déjà si développé, augmentait, et les jeunes choisissaient en masse d'émigrer vers la Suède et le Canada.

La situation n'était pas plus brillante dans le domaine économique. Les territoires cédés, outre leurs 500.000 habitants à répartir dans le pays, représentaient une perte de près de 13 % de la richesse nationale, entre autres les riches mines de nickel de Petsamo. Toute la région Nord de la Finlande avait été dévastée pendant les dernières semaines de la guerre. Les magasins étaient plus qu'à moitié vides, et on ne trouvait guère d'autres produits que de bois et de papier.

Enfin, la Finlande était isolée, ne conservant de rapports qu'avec l'U.R.S.S. et la Suède.

Devant une telle situation, quelles étaient les exigences des Soviétiques ? Ils demandèrent tout d'abord la livraison, étalée sur 6 ans, de marchandises diverses pour une valeur de 300 millions de dollars, cette monnaie étant prise à sa valeur de 1938 (avec certains ajustements pour quelques produits). Puis ils adoucirent leurs conditions et abaissèrent à 226,5 millions la valeur des livraisons étalées cette fois sur 8 ans. Mais à cette somme, s'ajoutaient entre autres les biens allemands se trouvant en Finlande, les créances allemandes sur le pays (principalement pour du matériel de guerre qui dut, aux termes de la convention d'armistice, être mis à la ferraille), et le coût du fonctionnement de la Commission de Contrôle alliée (3 millions de dollars par an environ). En tout, on évalue la charge totale à 949 millions de dollars (valeur 1944).

Le détail des livraisons constituait également un lourd handicap. Un tiers comprenait des produits dérivés du bois, mais les deux autres tiers représentaient des marchandises pour lesquelles il fallait recourir soit à l'importation des pays occidentaux, soit à la création d'industries nouvelles (avec là encore, l'achat à l'étranger de matières premières).

Dans la première catégorie, on trouve du papier, de la cellulose, des maisons préfabriquées,

des wagons, etc... Dans la seconde, celle qui a naturellement causé le plus de difficultés, des moteurs, des locomotives, des turbines, des compresseurs, des navires (200 chalands de 1.000 à 3.000 tonnes, au début, en bois et acier, mais à la fin uniquement en acier — 90 goélettes de 300 tonnes — 65 bateaux de pêche, et un bon nombre de navires divers, de péniches et de remorques. Les goélettes revenaient à 85.000 dollars chacune environ, mais elles étaient portées au prix de 15.000 dollars seulement). On trouve également 30 usines complètes.

L'étalement des livraisons avait été fixé d'une façon telle que ce sont les premières années qui furent les plus dures. En 1945, la valeur des marchandises livrées fut de 51,6 millions de dollars, et l'an passé, elle atteignait seulement 10,6 millions. Ce qui fait que la vie économique reprenant sa marche, le paiement des réparations se fit d'une année sur l'autre, considérablement plus facile. Les crédits étrangers furent par ailleurs relativement abondants, la Finlande ayant la réputation de toujours payer ses dettes. Les U.S.A., la Belgique et le Brésil comptèrent parmi les principaux créditeurs, avec 79 millions de dollars en 1945. En 1950, la somme créditée se montait à 350 millions de dollars.

Du fait des réparations, l'économie finlandaise a pris une direction qu'elle n'aurait jamais connue autrement, et qui ne laisse pas d'inquiéter. Les produits industriels finlandais sont trop chers

et ne peuvent être présentés sur le marché mondial. Il y a maintenant 84.000 ouvriers métallurgistes contre 44.000 autrefois. Que vont-ils devenir ? On compte par exemple 82 cales de lancement de bateaux alors qu'il y en avait 15 avant la guerre. Qu'en faire ?

L'U.R.S.S. et les pays satellites sont certes un marché sur lequel la Finlande ne rencontre pour l'instant guère de concurrence et le traité économique russo-finnois de juin 1950 est avantageux pour la Finlande. Mais il ne vaut que pour 5 ans, et en tout cas, il signifie que l'économie finlandaise sera toujours tributaire de l'U.R.S.S. et des républiques populaires.

Pour y parer, un plan est à l'étude, qui prévoit l'industrialisation de cette riche région qu'est la Laponie finlandaise. On compte qu'un tel plan apporterait une solution partielle à ce problème et en tout cas, donnerait un délai de 10 à 15 ans pendant lesquels les nouvelles industries pourraient continuer à travailler sans gêne.

Malgré ces craintes, le départ du dernier wagon de marchandises — il a fallu en charger un toutes les 12 minutes pendant 8 ans, 24 heures sur 24 — a été salué avec enthousiasme, non seulement en Finlande, mais dans toute la Scandinavie. Et concluant une étude sur ce sujet, le quotidien danois *Politiken* écrit : « *La Finlande n'est pas seulement le pays des mille lacs et des bouleaux blancs, c'est aussi celui des volontés tenaces.* »

Le Livret de Travail soviétique

L'ÉTUDE qu'on va lire se limite à l'état présent de la législation soviétique en matière de livret de travail, législation qui a atteint sur ce point sa forme actuelle dans les deux ou trois années qui ont précédé la guerre. Nous n'avons pas essayé d'y retracer les origines — fort obscures — de ce livret de travail.

Boris Souvarine (Staline, aperçu historique du bolchevisme, p. 483) indique qu'il fut institué en février 1931, à un moment où le pouvoir soviétique multipliait les mesures coercitives pour fixer la main-d'œuvre sur les lieux de travail et empêcher les ouvriers de chercher dans l'évasion de l'usine un remède à la surexploitation entraînée par l'industrialisation à outrance prévue dans le premier plan quinquennal.

Mais le système du livret de travail avait déjà été mis en pratique du temps de Lénine dans la période du communisme de guerre. On lit, en effet, dans une brochure de I. Iakovlev (Les anarchistes-sindicalistes russes devant le tribunal du prolétariat mondial, Moscou, 1921, Section de la presse de l'Internationale communiste), brochure écrite pour justifier la répression menée par le pouvoir soviétique contre les anarchistes — qu'un groupe anarchiste, « celui des Tchernoznamentsy (du drapeau noir) publie un manifeste contre l'introduction du livret de travail » (p. 18). L'obligation du livret de travail dut disparaître avec la NEP, pour ne réapparaître qu'au début de « l'ère stalinienne » dont il est un magnifique symbole.

BIEN que l'article 118 de la Constitution soviétique garantisse à tous les citoyens de l'U.R.S.S. le « droit au travail », il ne garantit pas le droit à l'individu de choisir son travail ou d'en changer. C'est l'absence de ce droit qui fait un mensonge de l'affirmation que l'U.R.S.S. est le seul pays où le travailleur jouisse d'une entière liberté. En fait, Shcherbakov, dans le discours qu'il a prononcé le 21 janvier 1941, à l'occasion du 17^e anniversaire de la mort de Lénine a déclaré qu'il y avait des gens qui « *comprenaient mal ce que signifiait le droit au travail, lorsqu'ils donnaient à celui-ci le sens de droit de choisir leur propre lieu de travail, sans tenir compte des intérêts et des besoins de l'Etat* ».

La politique soviétique du travail ne comporte pas que la fixation des grandes lignes des plans industriels, mais s'intéresse directement au travail de tout ouvrier de l'industrie, de tout employé

de bureau, à travers tout le pays. Tout à fait à part de questions telles que la discipline, l'absentéisme et le travail non-satisfaisant, le châtiment attend le travailleur qui tente de quitter son emploi, sans permission.

Le Livret de Travail soviétique est le principal moyen d'assurer cette réglementation du travail. Par un décret du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. du 10 décembre 1938 (publié dans le *Recueil des Lois et Décrets du Gouvernement de l'U.R.S.S.*, pour 1938, 1^{re} partie, n° 58, article 329, pages 725-728), tous les ouvriers, tous les employés des entreprises gouvernementales ou coopératives seront titulaires à partir du 15 janvier 1939, d'un Livret de Travail.

Le Livret constitue un document complet de l'emploi de chaque travailleur depuis 1939 et des années suivantes. Y figurent le nom, l'âge, le degré d'instruction (élémentaire, secondaire, supé-

rier), profession, renseignements sur le travail, transfert d'une entreprise à une autre, raison de renvoi, détails des récompenses, éloges et gratifications.

Enregistrement du travail

L'article sur les Livrets de Travail dans la *Grande Encyclopédie soviétique* (vol. 55, publié en 1939, page 79) déclare que l'« introduction du Livret de Travail a eu pour but de mettre un ordre strict dans l'enregistrement des ouvriers et des employés et d'élever la responsabilité des administrations, quant à l'emploi optimum des travailleurs ».

Ce point de vue de la législation concernant le Livret de Travail a été exprimé dans le décret du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. du 11 mars 1941 (publié dans le *Recueil des Lois et Décrets du Gouvernement de l'U.R.S.S.* pour 1941, 1^{re} partie, n° 9, art. 153, page 284), qui requiert de tous les Commissaires du Peuple et de tous les chefs du contrôle des entreprises, des rapports trimestriels sur le nombre des Livrets de Travail en circulation, rapports qui doivent être soumis au Conseil Economique. Des détails y seront donnés sur :

- a) le nombre total des ouvriers et employés ;
- b) le nombre de travailleurs possesseurs d'un Livret de Travail ;
- c) le nombre de Livrets de Travail reçus des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. ;
- d) le nombre de Livrets de Travail en circulation ;
- e) le nombre de Livrets de Travail endommagés ;
- f) le montant du stock de livrets.

Fixité du travail

Bien que la description de cette excessive documentation ne soit pas attrayante, elle comporte des conséquences importantes qui ne sont pas mentionnées dans l'article de la *Grande Encyclopédie Soviétique* qui se contente de déclarer que « pour les travailleurs honnêtes et consciencieux, dont les éloges et les récompenses figurent dans leurs Livrets de Travail, ces livrets constituent un objet d'orgueil et un témoignage de leur dévouement à leur Mère-Patrie socialiste ».

La loi de 1938 établissant le système du Livret de Travail a spécifié que les ouvriers et les employés ne pouvaient être engagés que sur la présentation de leur livret de travail, qui reste entre les mains de la direction de l'entreprise, pendant la durée de l'emploi. Suivant une décision du Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S., en date du 20 juin 1940 (publié dans le *Bulletin du Soviet Suprême*, n° 20 du 15-7-1940), il est interdit aux travailleurs de quitter leur travail sans une autorisation spéciale du directeur de l'entreprise. Cette autorisation ne pourra être accordée que pour les raisons suivantes :

- a) si la commission d'expertise médicale du travail estime que le travailleur ne peut pas accomplir sa tâche en raison d'une incapacité temporaire et si l'entreprise n'est pas à même de lui en confier une autre, et
- b) si le travailleur en question a été admis à entrer dans un Institut pour y acquérir une formation particulière, intellectuelle ou pratique.

En conséquence, même si un travailleur se décidait, malgré le risque d'être condamné à deux ou quatre mois de prison, à tenter de changer d'emploi, en raison du décret ci-dessus, il ne pourra être embauché nulle part, du fait qu'il ne sera pas en possession de son Livret de Travail.

Il convient également de noter qu'en application du même décret, les directeurs des entreprises sont eux-mêmes susceptibles d'être arrêtés pour ne pas avoir traduit en justice les travail-

leurs ayant quitté leur travail, contrairement à la loi.

Par le livret, l'ouvrier soviétique est enchaîné à son lieu de travail ; sans livret, il est obligé de vivre une existence « illégale » qui le conduira très vraisemblablement dans un camp de travail forcé, à brève échéance.

Documentation

Pour ceux qui n'ont pas commis le crime suprême de désertier leur lieu de travail, le Livret de Travail ne constitue pas moins un document définitif relatant tout délit antérieur qui ne pourra plus être effacé, ni dissimulé, la Loi de 1938 sur le Livret de Travail ordonne que les inscriptions qui doivent être portées dans le Livret de Travail sous le titre « *Raisons de Renvoi* » soient conformes aux règles établies en 1922, par l'article 47 et qui sont les suivantes : (seconde édition du Code du Travail, 1938) :

- a) liquidation de l'entreprise ou de l'établissement,
- b) cessation de travail pour des raisons de productivité d'une durée de plus d'un mois,
- c) inaptitude du travailleur à accomplir sa tâche,
- d) non exécution systématique de la tâche prescrite sans raisons valables,
- e) travailleur condamné pour activité criminelle ou placé sous surveillance depuis plus de deux mois,
- f) absence pendant une période supérieure à deux mois comme résultat d'une perte de capacité de travail,
- g) si le détenteur antérieur du poste assigné au travailleur en question est réinstallé dans son emploi par décision de la Commission de Conflit des Travailleurs.

Le *Manuel des Fonctionnaires syndicaux*, publié en 1948 prouve clairement (pages 157-158 et 164-165) que les mesures précédentes sont toujours en vigueur.

De plus, en application de l'article 49, un travailleur peut être renvoyé à la demande d'un syndicat.

Suivant l'article 42 du Code, les raisons du renvoi doivent être données : « *fin de contrat, inaptitude, infraction à la discipline du travail.* »

La pratique de la « liste noire » dans le passé est confirmée par un décret de 1936, de la Commission du Contrôle soviétique du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. (publié dans le *Recueil des Lois et Décrets du Gouvernement des Ouvriers et Paysans de l'U.R.S.S.*, 1936, paragraphe 1, n° 31, article 276) qui ordonne qu'il soit mis fin : « *à au renvoi ou au refus d'engagement d'un travailleur par une organisation économique ou autre, en raison de son origine sociale, d'un passé criminel, de la condamnation de parents, etc..., autant que le cas n'a pas été prévu par une loi spéciale.* »

Il n'y a aucune raison de supposer que les pires formes de « Liste noire » n'aient pas été perpétuées sous l'actuel système du Livret de Travail, comme la dernière phrase le laisse entendre. Le décret en question était intitulé « *Examen des plaintes des Travailleurs* », sans spécification. De même les détails du renvoi qui doivent figurer dans le livret sont applicables à toute la main-d'œuvre soviétique.

Il est certainement exact que pour des travailleurs exemplaires, des stakhanovistes qui n'ont jamais manqué à la discipline du travail, le Livret de Travail constitue un avantage, mais pour l'immense masse des travailleurs, le Livret de Travail représente une forme indirecte de coercition à laquelle ils doivent se soumettre et souffrir les conséquences des fautes passées sans pouvoir espérer que celles-ci soient pardonnées ou oubliées.

Les Universités soviétiques

La presse soviétique ne donne jamais de compte rendu général sur le fonctionnement et l'état des universités. Mais il serait facile de dresser un réquisitoire impressionnant en mettant bout à bout les plaintes éparses que l'on rencontre à chaque page.

Ici, c'est l'Institut du papier qui n'a pas reçu de subventions depuis cinq ans et dont les laboratoires sont dans un état vétuste (1). Ailleurs, c'est un professeur qui promène lui-même ses lapins — objets de ses expériences — faute de personnel suffisant (2). Pour la même raison, dans certaines Facultés, il n'est donné qu'un seul cours à ceux qui préparent la licence et à ceux qui préparent l'agrégation (3). Les étudiants sont entassés à raison de 4 ou 5 par chambre (4). Les manuels manquent (5), etc... Les Facultés de médecine, qui nécessitent un équipement scientifique considérable, sont les plus touchées :

« Il est inadmissible que dans les Instituts de médecine de nos capitales on passe des heures à secouer des éprouvettes... alors qu'il existe un appareil qui en secoue 12 à 15 en six minutes... L'appareil à recoudre les vaisseaux sanguins n'a été fabriqué qu'en petit nombre... L'appareil qui permet de calculer la quantité d'oxygène contenue dans le cœur n'existe qu'en quelques exemplaires... » (6).

Mais le cas le plus typique est celui de l'Institut du papier, déjà cité, qui dépendait de 1944 à 1946 du Commissariat du Peuple à l'Industrie de la cellulose. A ce titre il reçut plus de 3 millions de roubles pour son équipement. Mais du jour où il fut placé sous la dépendance du ministère de l'Enseignement supérieur, les cours spéciaux les plus importants ont été supprimés, le nombre des professeurs réduit, et les étudiants des années supérieures transférés dans d'autres écoles (7). Cela signifie tout simplement que l'Université, qui enseigne surtout les sciences théoriques, est complètement délaissée au profit des Institut techniques, lesquels répondent aux besoins immédiats du gouvernement dans sa politique économique et que ceux-ci n'ont rien à gagner lorsqu'ils se trouvent intégrés à l'enseignement supérieur. La même chose se produit pour l'enseignement par correspondance, et l'enseignement des disciplines universitaires classiques reste dans le marasme (8), tandis que fleurit l'enseignement du marxisme-léninisme. Le premier compte 400.000 étudiants sur un total de 1.795.000. Qu'apprennent donc les autres ?

Où passe l'argent ?

Nous n'avons pas le budget détaillé de l'Union Soviétique pour 1952, mais celui de la R.S.F.S.R. est suffisamment éloquent :

« Le montant affecté à l'Education nationale de notre république s'élève à 22.089 millions de roubles... Une somme de 2.681 millions est allouée à l'entretien des écoles techniques et des établissements d'enseignement supérieur » (9).

Si l'on pense que la seule région de Léninegrad

(1) *Litératournaïa Gazeta*, 3-2-52.

(2) *Litératournaïa Gazeta*, 3-2-52.

(3) *Komsomolskaïa Pravda*, 2-11-50.

(4) *Litératournaïa Gazeta*, 31-3-51.

(5) *Litératournaïa Gazeta*, 3-2-52.

(6) Rapport de la National Union of Students (mai 1951).

(7) *Litératournaïa Gazeta*, 18-9-51.

(8) *Litératournaïa Gazeta*, 31-3-51.

(9) *Vedomosti*, 16-3-52.

compte 1.734 écoles politiques, 5.896 cercles d'étude de l'histoire du P.C., 2.365 cercles consacrés à l'étude des biographies de Lénine et Staline, 7.000 personnes inscrites à l'Université du soir de marxisme-léninisme, et 9.800 propagandistes qui ne travaillent pas pour rien (10), on comprendra mieux que l'Enseignement supérieur doive se contenter de 2.681 millions de roubles sur un total de 22.089...

Si l'on ajoute à cela, pour l'ensemble du pays, les diverses écoles du Parti et surtout les écoles militaires ; si l'on considère que les progrès effectués depuis 1917 n'ont été réalisés qu'en écrasant d'impôts la population ; si l'on considère enfin que la gratuité de l'enseignement, garantie par la Constitution « y compris pour l'Enseignement supérieur » (art. 121), a été supprimée en 1947 à partir de la troisième, — on trouvera alors que le budget de l'Education nationale en U.R.S.S., bien loin d'être énorme, est au contraire tout à fait insuffisant.

Organisation des Universités

Les études supérieures proprement dites (correspondant à nos années de licence) durent de 3 à 5 ans. Seuls les étudiants ayant obtenu la mention « excellent » peuvent se présenter à l'examen d'« aspirant » qui correspond sensiblement à notre agrégation. En fait la mention excellente est décernée autant par le syndicat communiste des étudiants que par les professeurs. Les syndicats des étudiants, en effet, s'occupent « aussi bien de l'organisation des études que de la vie culturelle para-universitaire (entendre : préparation idéologique) et de la vie matérielle de l'Université ou de l'Institut ».

A la tête d'une Université se trouve un recteur assisté d'un vice-recteur. Le recteur doit être, évidemment, « persona grata ». Citons comme exemple celui de l'Université de Moscou, qui est titulaire de l'Ordre de Lénine, de l'Ordre de l'Etoile Rouge du Travail, membre du P.C. de Moscou, membre du jury des prix Staline, député au Soviet Suprême de l'U.R.S.S., vice-président du Soviet Suprême de la R.S.F.S.R. et membre du Conseil mondial de la paix.

Chaque établissement a son Conseil académique dont la composition est « approuvée » par le ministère de l'Enseignement supérieur. Chaque Faculté est dirigée par un doyen choisi par les professeurs et nommé par le Conseil académique, *c'est-à-dire, une fois de plus, par le Gouvernement.*

Cette étroite dépendance de l'Université à l'égard du pouvoir politique se retrouve également dans les examens, comme nous allons le voir.

L'agrégation

L'agrégation étant, comme en France, un concours d'Etat, et l'Etat étant dirigé par le Parti, il est donc normal que le sort d'un candidat à l'agrégation dépende en majeure partie de son appartenance aux Jeunesses Communistes ou du moins de la qualité de ses relations avec cet organisme. La *Komsomolskaïa Pravda* ne laisse d'ailleurs aucun doute sur ce point, comme le montre le passage suivant :

« Certains de nos membres considèrent qu'étant donné que ceux qui préparent l'agrégation sont

(10) *Pravda*, 11-9-51.

des gens cultivés, on peut s'occuper moins d'eux. Ces membres oublient la responsabilité des J. C. dans l'éducation politique de la jeunesse appelée à faire partie du monde scientifique... »

« Etant donné que ce sont généralement les membres les plus actifs et les meilleurs des J. C. qui préparent l'agrégation, il est tout naturel que la question se pose au sujet de la participation de nos organisations universitaires, à la sélection des étudiants dignes de préparer l'agrégation. »

« Les comités des J. C. ont le devoir d'attirer l'attention du corps enseignant sur les étudiants les plus doués, et de les recommander en vue de l'agrégation. » (2-11-50).

Le doctorat

Une fois agrégé, l'« aspirant » doit accomplir un stage de 3 ans à la fin duquel il est autorisé à présenter une thèse de doctorat. Le doctorat donne droit à être « chargé de cours » (sur décision du Conseil d'Académie), puis professeur (sur nomination de la Commission supérieure des attestations près le ministère de l'Enseignement supérieur), et enfin titulaire d'une chaire (sur nomination du ministère). On comprend donc que les thèses soient l'objet d'une surveillance étroite, bien qu'elles représentent par définition l'expression même de la vie autonome (?) d'une Université. Le choix des sujets doit être guidé par le Parti :

« Nous ne pouvons pas davantage rester indifférents envers les thèses de doctorat, — déclare la *Komsomolskaïa Pravda* du 2-11-50. Jusqu'à présent l'on trouve parmi ces dernières des sujets très éloignés de notre actualité. Les organisations de J. C. sont appelées à influencer le choix du sujet, à intéresser les étudiants aux problèmes les plus urgents de l'heure présente. Tout cela fait partie de l'éducation politique et idéologique des étudiants. »

Les thèses doivent enfin être soumises à l'approbation du Gouvernement ou de son représentant, le Conseil académique :

« L'examen des thèses est l'une des tâches essentielles des Conseils académiques. Mais là encore de nombreux Conseils n'apportent pas dans ce travail le soin voulu. Ceci est particulièrement vrai pour l'Institut pédagogique de Léninegrad, qui délivra récemment le titre de licencié en sciences à Epstein pour son ouvrage sur la Serbie. Or, il s'est avéré... que son ouvrage contenait des erreurs politiques considérables empruntées à diverses sources qu'il n'a pas su juger » (*Literatournaïa Gazeta*, 16-2-52).

On sait ce que signifient les « erreurs politiques ». Cela n'empêche pas la *Literatournaïa Gazeta* de déclarer un peu plus loin :

« Chacun sait qu'aucune science ne peut se développer sans une lutte d'opinions, sans une libre critique ». Ces paroles remarquables du camarade Staline sont à la base de tout le travail de nos savants. »

Les programmes universitaires

Un rapide examen des programmes universitaires permet d'arriver à quatre conclusions principales : 1) L'abandon de plus en plus grand des études humanistes au profit de l'enseignement scientifique et technique. 2) La surcharge des programmes et leur envahissement par les disciplines parasitaires. 3) Le développement constant de l'érudition aux dépens de la culture. 4) L'imixtion du léninisme-stalinisme dans toutes les branches du savoir.

Que les humanités classiques soient reléguées au dernier plan, cela n'est pas fait pour nous étonner. Citons seulement le cas, plutôt triste, des Facultés de philologie. Elles comprenaient jusqu'à présent deux sections : celle des langues romanes et celle des langues germaniques. Or, pour faire plus de place à la slavistique, on vient de les fondre en une seule qui, sans craindre de choquer l'oreille des philologues, s'appellera désormais « section romano-germanique ». L'histoire de la philosophie (marxiste) a en revanche été portée à 100 heures.

Les programmes sont tellement chargés que des plaintes commencent à paraître à ce sujet dans la presse. L'année universitaire s'étend du 1^{er} septembre au 1^{er} juillet, et le nombre d'heures d'études est de 6 à 7 par jour. Mais cela est à peine suffisant si l'on compte qu'en plus des cours normaux, les cours suivants sont obligatoires pour toutes les Facultés : 1) Eléments de marxisme-léninisme. 2) Economie politique. 3) Matérialisme dialectique et matérialisme historique. 4) Histoire de la philosophie. 5) Cours général d'histoire de la technique. 6) Logique. 7) Langue étrangère. 8) Education physique. 9) Pédagogie.

« Les matières d'enseignement se multiplient sans cesse, et il est difficile d'assigner une limite à leur développement. Le cerveau de l'étudiant en viendra-t-il à bout ? »

Telle est la question que pose une étudiante dans la *Literatournaïa Gazeta* du 2 octobre 1952. Et elle conclue en souhaitant que l'on puisse s'arrêter dans cette interminable course à l'érudition, que l'on puisse souffler afin de dominer un instant son savoir encyclopédique et d'en faire la synthèse. Et, bien que ces livres soient « saturés d'esprit capitaliste », elle cite en exemple les « Principes fondamentaux » ou la « Sociologie descriptive » de Herbert Spencer, « L'histoire de la terre », de Neimayer, et l'« Histoire de la civilisation en Angleterre », de Bockel, en regrettant que les étudiants n'en aient pas l'équivalent soviétique. « Pourtant, ajoute-t-elle, bien de nos grands savants pourraient le faire ! » Malheureusement il ne s'agit plus ici d'érudition mais de culture. Ce dernier mot est absent de son article.

La même remarque se trouve dans le rapport des étudiants anglais invités en U.R.S.S. en mai 1951 : « Nous avons eu l'impression que les étudiants travaillaient dur, et que leur travail était, pour une part considérable, un travail de mémoire » (11).

Mais, heureusement, les étudiants ont un maître de grande culture en la personne du camarade Staline, — continue l'étudiante de la *Literatournaïa Gazeta*. Lui, sait parler simplement et clairement, comme il l'a montré dans ses ouvrages généraux sur la linguistique :

« La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est le rôle énorme que jouent les récents travaux du camarade Staline dans le perfectionnement des programmes universitaires... L'ouvrage du camarade Staline « Marxisme et questions de linguistique », s'est reflété littéralement dans chaque programme... Les discussions au cours desquelles ont été battus les mendelistes et les morganistes, se sont reflétées radicalement sur les programmes de sciences naturelles » (12)...

(11) British Students visit the Soviet Union, NUS, mai 1951. Voir un résumé de ce rapport dans B.E.I.P.I., n° 62, (16-29 février 1951).

(12) Nous nous efforçons de conserver le style de l'original russe.

Conclusion

Peut-on parler, à l'unisson avec la presse communiste, d'une supériorité de l'Enseignement soviétique sur celui des pays capitalistes, y compris la Russie d'avant 1917 ? Nous avons vu qu'il ne fallait pas se laisser impressionner par le montant des crédits qui figurent au budget national. Ni leur provenance ni leur répartition ne témoignent d'un effort réel du Gouvernement pour améliorer le niveau intellectuel du pays.

Encore moins faut-il se laisser impressionner par les statistiques sur le nombre des étudiants et des établissements d'enseignement supérieur, comme il ressort du tableau suivant :

Années	Nombre d'étudiants	Nombre d'établissements
1914	112.000	91
1939	619.000	750
1945	?	782
1950	1.247.000(1)	880(2)

Seule la période de 25 ans qui sépare les deux premiers chiffres et l'absence de statistiques antérieures lui donnent l'apparence d'une preuve. Les spécialistes de la question sont d'ailleurs d'accord pour reconnaître que si la Révolution n'avait pas eu lieu, l'enseignement supérieur en Russie se serait développé selon le même rythme. Ce qui, pour être impartial, ne serait pas plus un prodige de la part du Gouvernement tsariste que de celle des Soviets, vu l'immensité du pays.

Nous avons vu également le rôle que jouent dans la vie universitaire les organisations du Parti et des Komsomols. Cela revient à dire que l'Université est réservée aux communistes ou aux étudiants « dans la ligne », et aux fils de hauts fonctionnaires qui peuvent assurer à leurs enfants l'instruction secondaire payante.

Selon le rapport des étudiants anglais, 95 % des étudiants soviétiques seraient boursiers. Les bourses augmentent avec les années d'études et sont supprimées au premier échec. La bourse de première année est de 290 roubles d'où il faut déduire : 40 roubles d'inscription, 180 roubles de nourriture (3 roubles le repas à la cantine universitaire), 15 roubles de chambre, plus les livres dont le prix oscille entre 10 et 20 roubles.

Outre que les crédits affectés aux bourses représentent une goutte d'eau dans le budget de

(1) Dont environ 400.000 par correspondance.

(2) Y compris les écoles d'enseignement par correspondance.

l'Education nationale, faut-il féliciter le gouvernement d'entretenir des étudiants qui sont déjà des privilégiés soit de la fortune (fils de fonctionnaires), soit de la politique (membres des J. C.) ?

Mais le plus grave est l'abaissement du niveau universitaire, lequel ne peut se traduire en chiffres. Citons cependant quelques passages du rapport des étudiants britanniques, qui se passent aisément de commentaires :

« Quand nous répondions que les ouvrages de Dickens ne décrivaient pas la vie contemporaine, on nous demandait : « Dickens n'a-t-il pas dit la vérité ? » Une autre question était : « Quelle est l'activité du parti whig ? »... Certains étudiants, citaient même les élections d'Eatonswil, dans les Pickwick Papers, comme un exemple des élections en Grande-Bretagne. »

Qu'aurait dit un étudiant tsariste s'il avait pu lire ces lignes en 1914 ? Le rideau de fer est-il la cause de cette ignorance ? Certes pas :

« On nous a déclaré plus d'une fois que les journaux britanniques sont extrêmement impopulaires parmi les étudiants soviétiques et qu'ils ne désirent donc pas les lire. » (ibid).

On cite souvent le cas de Dostoïevski, qui fut envoyé au bagne pour avoir lu Fourier. Mais la Russie de Nicolas II n'était plus celle de Nicolas I^{er}, comme semblent encore le croire beaucoup d'Occidentaux. L'étudiant russe d'avant la révolution pouvait consulter sur place ou faire venir tous les ouvrages qui lui étaient nécessaires. Et si en 1914 le nombre des boursiers n'atteignait pas comme aujourd'hui 95 %, on peut objecter que les bourses soviétiques pour l'étranger n'atteignent sûrement pas celles des étudiants tsaristes, qui pullulaient en France et ailleurs.

« Il était clair qu'ils croyaient que le manque d'échanges d'étudiants entre nos deux pays était notre faute, et ils étaient surpris quand nous leur parlions des nombreux voyages d'étudiants britanniques dans les pays étrangers. « Comment vous a-t-on laissé sortir d'Angleterre ? Vous laissera-t-on rentrer ? » (ibid).

L'enseignement supérieur soviétique ne forme pas une « élite » intellectuelle. Il élève en vase clos des « cadres » techniques et politiques, choisis parmi les éléments les plus aptes à assimiler sans réfléchir. Contraste profond avec cette pépinière de révoltés, sinon de révolutionnaires, que furent de tous les temps les Universités tsaristes.

Précisions sur le niveau d'existence des travailleurs soviétiques

Puisque M. Alfred Sauvy récidive, force nous est de nous occuper une fois de plus de ses procédés peu recommandables. Dans le *Monde* des 30 et 31 octobre il publie un article intitulé : « Sur le second front ». Le second front, c'est le front économique, et c'est sur ce front que la France et l'Europe risquent, selon lui, de perdre la partie contre l'économie soviétique, infiniment plus dynamique. Le souci de nous avertir des dangers qui viennent de l'est sur le plan économique est louable, et le sous-titre de la seconde partie

de l'article : « Une bataille à gagner » tend à faire passer l'auteur pour un partisan résolu de l'Occident. Mais fidèle aux méthodes de la maison, M. Sauvy — ou peut-être M. Beuve-Méry lui-même, qui a l'habitude d'arranger la copie de ses collaborateurs — ne se sert de cette présentation rassurante que pour mieux distiller le poison de la propagande stalinienne.

L'un des principaux atouts de cette propagande est la légende du « paradis soviétique ». Or, M. Sauvy, tout en ayant l'air de vouloir défendre

l'Occident contre Staline, s'emploie dans son article à corroborer cette légende par l'autorité scientifique qu'on lui prête, à tort ou à raison, dans certains milieux. Voici ce qu'écrivit M. Sauvy :

« *Le niveau d'existence de l'ouvrier soviétique est-il plus ou moins élevé que celui de l'Occidental ? Question statistique beaucoup plus difficile à trancher que la consommation d'acier. La divergence des avis est favorisée par la divergence des informations. Personnellement nous croyons le niveau de vie de l'ouvrier soviétique encore inférieure actuellement à celui du Français, mais la différence est peut-être moins grande qu'on ne le croit et diminue régulièrement. Dans quelques années l'écart pourra avoir changé de sens. Qu'arrivera-t-il alors si le rideau de fer s'ouvre à des caravanes de touristes ouvriers, employés ou intellectuels ? Faudra-t-il le fermer de notre côté ?* » (30 octobre)... « *Revenons aux progrès soviétiques : Si les courbes doivent continuer leurs tracés, tant à l'Est qu'à l'Ouest, la question est réglée.* » (31 octobre).

On devine sans peine l'usage que la propagande stalinienne, orale et écrite, ne manquera pas de faire de telles affirmations. Dans « quelques années », déjà, la France sera envahie par des caravanes de Soviétiques opulents et repus, qui s'apitoieront sur notre misère et distribueront des roubles à tous les coins de rue ! M. Sauvy n'hésite point à formuler cette perspective, bien qu'il avoue lui-même que la question est « difficile à trancher », qu'il y a « divergence d'avis » et « divergence d'informations ». La prudente formule : « personnellement nous croyons » dispense M. Sauvy de fournir des preuves chiffrées, cela d'autant plus que le lecteur non prévenu doit se dire que si le statisticien Sauvy croit quelque chose « personnellement », son opinion repose sans aucun doute sur des statistiques précises.

De telles statistiques existent en effet, et M. Sauvy — on est statisticien ou on ne l'est pas — devrait en avoir connaissance. Il y a les enquêtes du Bureau of Labor Statistics des Etats-Unis. Il y a les études de M. Maurice Allais (1), il y a l'excellent opuscule de M. Paul Brière : *Salaires et niveau de vie en U.R.S.S.* (2) qui s'appuie dans une très large mesure sur les statistiques soviétiques officielles. Les enquêtes américaines, les études de M. Allais, les tableaux de M. P. Brière s'accordent pour estimer (et cette conclusion est obtenue par les méthodes les plus diverses et les plus variées) que le pouvoir d'achat moyen du salarié français s'élève au triple de celui du salarié soviétique. Devant ces résultats concordants, fondés sur la comparaison objective des salaires et des prix, M. Sauvy a le front d'écrire :

« ... mais la différence est peut-être moins grande qu'on ne le croit et diminue régulièrement. »

En employant le mot *peut-être*, M. Sauvy se met en règle avec sa conscience scientifique. Après quoi il affecte de croire que « dans quelques années l'écart pourra avoir changé de sens ». Dans quelques années : admettons que ce soit pour 1955, terme du plan quinquennal présentement en voie d'exécution. M. Alfred Sauvy, démographe, économiste et statisticien, devrait connaître les objectifs de ce plan, qui sont maintenant à la portée de tout le monde. Démographe,

(1) *Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine*, octobre 1950, et *Le Monde* (oui, *Le Monde* !) des 23 et 30 juillet, 6 et 13 août 1950.

(2) Ed. « Les Iles d'Or », Paris.

il n'ignore point le chiffre de la population ; économiste, il sait ce que le plan promet pour 1955 ; statisticien, il doit savoir calculer. Il ressort des chiffres soviétiques officiels que même en 1955, en supposant que les promesses du plan se réalisent, la production par habitant ne sera supérieure à celle de 1937 (on ne peut plus miser) que de 20 % pour les cotonnades, de 25 % pour le sucre, de 29 % pour les chaussures et que chaque Soviétique disposera de 116 centimètres de tissu de laine par an. En ce qui concerne l'élevage, M. Sauvy ne dit point que même en 1955, le cheptel par tête d'habitant (si le plan est réalisé !) restera au-dessous des chiffres de 1928 (avant la collectivisation forcée) de 35 % pour les bovins, de 27 % pour les ovins, de 8 % pour les porcins. Sur ce point il ne peut y avoir ni « divergence des avis » ni « divergence des informations » puisqu'il s'agit des chiffres soviétiques officiels.

M. Sauvy n'a pas pris la peine non plus de se documenter sur la production des céréales.

« *La récolte céréalière totale, lit-on dans une revue russe paraissant à Paris (3), avec une population de 200 millions, a donné 125 millions de tonnes, soit 625 kg par habitant. En 1937 on a récolté 120,2 millions de tonnes, ce qui fait, la population étant alors bien moins nombreuse, 883 kg, soit 258 kg de plus qu'en 1950. Si la récolte, comme l'exige le nouveau P.Q., augmente de 40 % et atteint 175 millions de tonnes en 1955, alors — avec un rendement accru que seules des conditions météorologiques particulièrement favorables pourraient rendre possible, et avec une population qui atteindra 220 millions — il y aura 795 kg de céréales par habitant, soit 170 kg de plus qu'en 1950, mais 88 kg de moins qu'en 1937.* »

M. Sauvy n'est certes pas obligé de savoir le russe et d'avoir lu l'article que nous venons de citer. Mais les chiffres dont fait état cet article lui étaient accessibles, puisque les statistiques soviétiques officielles sont à sa portée et qu'une simple règle de trois lui suffisait pour obtenir les mêmes résultats.

Ou bien M. Sauvy ignore les statistiques officielles de l'U.R.S.S., et alors on se demande de quoi il se mêle. Ou bien, il les connaît — ce dont ses fonctions lui feraient plutôt une obligation — et alors on est bien forcé de s'interroger sur le poids et sur la nature des chaînes qui le contraignent implacablement de compromettre à ce point sa réputation d'ailleurs surfaite (4) de savant.

Puisque M. Sauvy s'est permis de parler du niveau d'existence des Soviétiques comme un aveugle parlerait des couleurs, profitons de cette occasion pour signaler un autre trait du nouveau plan quinquennal, mis en relief par l'article déjà cité de E. Iourevski dans la revue *Na Roubiéjé*, en ce qui concerne les salaires :

(3) *Na Roubiéjé* (A la frontière), p. 6, n° 5, septembre 1952, art. de E. Iourevski sur le nouveau P.Q.

(4) Dans son article du 31 octobre 1952, on trouve cette phrase : « ... les marxistes eux-mêmes, qui s'opposent à la réalisation du matérialisme historique. » Le matérialisme historique (ou conception matérialiste de l'histoire), que Marx et Engels ont puisé chez Mignet, Guizot, Thiers et Thierry, est une méthode qui essaie d'expliquer l'évolution des idées et des doctrines par l'évolution de la base (ou « infrastructure ») économique. Méthode explicative, cette conception n'a jamais pu être, ni aux yeux des marxistes ni aux yeux de quiconque, un impératif ou un objectif à réaliser. En parlant de ceux qui « s'opposent à la réalisation du matérialisme historique » (sic), M. Sauvy donne toute la mesure de sa « science ».

« A la différence de tous les P.Q. précédents, le cinquième P.Q. ne souffle mot de la grandeur du salaire nominal et de ses modifications au cours de la période 1951-1955. Le quatrième P.Q. (5) fixait pour 1950 le salaire nominal moyen à 46 % au-dessus de celui de 1940, c'est-à-dire à 500 roubles par mois, et le fonds total des salaires à 252 milliards de roubles. Cette fois-ci, il n'est pas fait la moindre allusion à ces indices — silence total... Au lieu de produire des chiffres relatifs au salaire nominal, on indique que le principal moyen d'augmenter les salaires sera la baisse des prix, grâce à laquelle le salaire réel, en 1955, excédera celui de 1950 « d'au moins 35 % ». Cette séduisante promesse, qui opère avec un salaire nominal inconnu et tenu secret, s'accompagne de la promesse tout aussi séduisante de « l'accroissement de 70 % (sic!) de l'industrie légère et de celle de l'alimentation. »

Ce black out quant au salaire nominal ne s'explique que trop bien. Pour calculer le salaire réel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du salaire, il faut connaître à la fois les prix et le salaire nominal. Les prix étant connus de tout le monde, il n'y a aucun moyen de les dissimuler. La seule chose que les autorités soviétiques puissent faire en ce domaine, est de ne pas publier d'indice des prix. C'est ce qu'elles font, et cet artifice leur permet de contester, comme entachés de « malveillance » les indices calculés à l'étranger sur la base des prix soviétiques authentiques et indissimulables. Pour connaître le salaire nominal, il faut se livrer à des calculs plus complexes et à des recoupements se fondant à la fois sur les salaires d'avant-guerre (encore officiellement connus), sur les pourcentages d'augmentation qu'on trouve dans les documents officiels et sur d'autres données, dont il sera question tout à l'heure. Les résultats de ces calculs oscillent entre 430 roubles et 625 roubles par mois.

Certains auteurs, notamment le professeur Iasny, ayant cru pouvoir affirmer que le salaire nominal se serait accru depuis 1948 (c'est-à-dire depuis la dernière réforme monétaire), M. Salomon Schwartz, l'un des meilleurs connaisseurs de l'économie soviétique, s'est livré récemment à une démonstration serrée, tout à fait originale, d'où il ressort que le salaire nominal a plutôt baissé au cours des dernières années, de sorte que l'augmentation du salaire réel, résultant des différentes baisses des prix, apparaît moins importante que les propagandistes communistes ne voudraient faire croire. Dans sa démonstration (6), M. S. Schwartz constate que d'après les données soviétiques le nombre des ouvriers et employés s'est accru de 17 % entre 1948 et 1951. Pendant la même période les rentrées budgétaires provenant de l'impôt sur le chiffre d'affaires sont demeurées à peu près stationnaires : 247 milliards de roubles en 1948, 250 milliards en 1949, 236 milliards en 1950, 247 milliards en 1951. Or, si la masse des salaires avait augmenté, les achats accrus des salariés se seraient répercutés sur le chiffre d'affaires et sur le rendement de l'impôt sur ce chiffre. A ceux qui seraient tentés d'objecter que c'est la baisse des prix qui a réduit le rendement de l'impôt sur le chiffre d'affaires, on peut rétorquer que pendant la même période le nombre des ouvriers et employés a augmenté de 17 %. Dans ces conditions, le salaire moyen n'a donc pu s'accroître ; il a pu, tout au plus, rester stationnaire.

(5) Etabli et annoncé en 1946.

(6) *Sotsialisticheski Vestnik* (Le Courrier socialiste), n° 6-7 (juin-juillet) 1952, art. de S. Schwartz : « Le salaire augmente-t-il en U.R.S.S. ? ».

D'autre part, M. S. Schwartz s'appuie sur les données relatives au budget de la Sécurité sociale. Ceux qui prétendent que le salaire nominal a augmenté soulignent que ce budget, alimenté par des cotisations plus ou moins proportionnelles au salaire, a augmenté d'environ 34 % de 1948 à 1951, alors que le nombre des assurés (donc des salariés) ne s'est relevé que de 17 %. M. Schwartz attribue cet accroissement à la rigueur accrue des autorités dans la collecte des cotisations. Il cite, en outre, le fait que la tendance s'est renversée en 1952. Jusqu'à 1951, le rapport du ministre des Finances mentionnait à part les deux branches du budget de la Sécurité sociale : Protection sociale (principalement les pensions aux invalides) et les Assurances sociales proprement dites ; or, pour la première fois, ces deux postes furent réunis dans le budget de 1952. M. Schwartz indique les chiffres suivants (en milliards de roubles) :

	Protection sociale	Assurances sociales
1948	22,6	15,7
1949	21,4	16,6
1950	22,4	18,1
1951	22,3	21,1
1952	37,5	

M. Schwartz commente ce tableau ainsi :

« En comparaison de l'an dernier, la diminution des dépenses de la Protection sociale et des Assurances sociales réunies est en 1952, de 5,9 milliards de roubles. Comme il n'y a aucune raison de supposer que les dépenses afférentes à la Protection sociale aient diminué cette année-ci (au cours des dernières années elles sont restées constantes), une grande partie de la réduction indiquée doit être portée au compte des Assurances sociales. Le budget des Assurances sociales se rapproche ainsi sensiblement, cette année-ci, de son chiffre de 1948, bien qu'entre 1948 et 1952 le nombre des assurés se soit accru de plus de 20%. Cela aurait été inconcevable dans le cas où les cotisations seraient restées constantes, si le niveau moyen du salaire nominal n'avait diminué. »

Le budget de 1953, que l'on connaîtra — il faut l'espérer — au mois de mars, montrera sans aucun doute si la thèse de M. Schwartz, que nous croyons sérieuse et difficile à réfuter, se justifie pleinement. Toujours est-il que des hommes scrupuleux, désireux de chercher sans passion la vérité, se penchent sur ces problèmes et font l'impossible pour voir clair dans les ténèbres délibérément créées par le régime de Staline. Pendant que ces savants se consacrent à leurs recherches, M. Alfred Sauvy se moque même des chiffres soviétiques qui lui sont directement accessibles et, invoquant des « divergences d'informations », opérant avec des « peut-être » et plastronnant avec des « personnellement nous croyons », fait délibérément le jeu de l'ennemi qui guette la moindre de nos défaillances.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le massacre des communistes yougoslaves en U.R.S.S.

LA liquidation des chefs bolchéviks pendant les épurations en 1936-38 fut mal connue dans le monde libre. Quelques grands procès publics furent montés, et l'on remarqua la disparition de nombreux dirigeants de l'Etat ou du Parti. Mais Staline menait en même temps une opération parallèle qui reste même aujourd'hui à peu près ignorée : le massacre des chefs communistes étrangers qui vivaient en U.R.S.S. Ceux-ci n'eurent pas le privilège de comparaître en justice, et l'opinion publique ne s'intéressait guère au sort de nombreux pionniers du mouvement communiste en Europe, qui, obligés de chercher leur refuge en U.R.S.S., y trouvèrent la mort.

C'est pourquoi l'histoire des communistes allemands, hongrois, polonais, yougoslaves, grecs et autres qui eurent le malheur de se trouver au siège de ce qu'on appelait autrefois l'« Etat-major de la révolution mondiale » reste à écrire. Mais on aura une idée de l'ampleur que prit le massacre des communistes étrangers en U.R.S.S. par le seul exemple du sort réservé aux communistes yougoslaves.

D'une façon générale la liquidation toucha les partis communistes qui furent obligés de lutter dans la clandestinité. Ce fut le cas du P.C.Y. à partir de 1921. Il se trouva entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire entre la répression gouvernementale, qui fut sporadique et partielle, et la terreur stalinienne, qui fut totale et définitive. Ceux des militants qui furent l'objet de la répression gouvernementale devaient sortir presque tous vivants des prisons du gouvernement yougoslave, et par la suite, ils dirigèrent l'action communiste durant la guerre et l'Etat communiste après la guerre. Ceux qui émigrèrent en U.R.S.S. à l'exception de quelques-uns, moins importants, y perdirent la vie.

On n'a jamais avoué à Moscou que les chefs communistes yougoslaves, de même que les autres communistes étrangers avaient été assassinés. Mais les preuves ne manquent pas.

Tout d'abord l'acte d'accusation précédant leur exclusion du parti, qui fut publié dans le *Proletaire* du mois de mai 1939, au nom du Comité central du P.C.Y. et de son secrétaire Tito, alors l'homme de confiance du Komintern en Yougoslavie, était conçu dans les mêmes termes que le réquisitoire de Vychinski contre les chefs bolchéviks. Ensuite, depuis leur exclusion du parti, aucune nouvelle d'eux ne parvint plus dans le pays, alors que dans les années 1933-34, leurs familles recevaient des nouvelles d'eux par des voies indirectes.

Au surplus, il existe deux témoignages directs de leur assassinat.

Le premier est celui d'un ancien secrétaire du comité du P.C.Y. à Paris dans les années 1935-39, Zivoyin Pavlovitch, qui dirigea la librairie du P.C.Y. à Paris et qui figurait comme rédacteur responsable de l'organe du Comité central : *Proletaire*. Il devait rompre avec le Parti en 1939, après avoir appris la liquidation des chefs communistes yougoslaves. Rentré en Yougoslavie, il publia en 1940, un livre, hors commerce, *Le bilan sanglant du Thermidor soviétique*, où il exposa le déroulement de la « purge » dans le P.C.Y. Lorsque en 1941 les partisans de Tito s'emparèrent de la région de Uzicé, Pavlovitch, qui habitait la ville, fut parmi les premiers exécutés, sous l'inculpation d'être « membre de la cinquième colonne ».

Le second témoignage fut donné par l'organe de Tito, *Borba*, qui rompit une fois, une seule, le silence sur le massacre des communistes yougoslaves en U.R.S.S., en publiant dans son numéro du 16 octobre 1951 l'article sur deux chefs communistes assassinés en Russie, Philip Philipovitch et Vladimir Tschopitch. Or, ce dernier figure dans la liste des communistes exclus et condamnés, que *Proletaire* communiqua en 1939. Le journal de Tito avait choisi exprès ces deux communistes, à l'exécution desquels Tito n'avait nulle part.

Pour les autres, Belgrade est obligé de garder le silence ; il est impossible de les réhabiliter. S'ils étaient déclarés innocents, il resterait à expliquer pourquoi Tito a participé à leur « liquidation », de même qu'il est inopportun de continuer à les taxer de traîtres, méritant la mort : ce serait donner raison à Moscou. La meilleure solution est de se taire.

Voici la liste, sans aucun doute incomplète, des chefs communistes yougoslaves, que le Komintern avait exclu comme « traîtres » et que le N. K.V.D. assassina immédiatement, ou déporta en Sibérie. Elle était précédée de ces lignes, oraison funèbre d'un genre très particulier. Ces anciens chefs communistes, qui avaient lutté chacun des années pour le triomphe du communisme étaient exclus : « en tant qu'éléments qui pendant de longues années ont fait subir à notre Parti et à la classe ouvrière d'énormes dommages par leurs luttes fractionnelles et de « groupe », ainsi que par leurs liens avec l'ennemi de classe, éléments qui ont dupé l'Internationale communiste, entravé l'évolution du Parti par leur travail destructif et qui, de cette façon, ont décapité le mouvement de la classe ouvrière de Yougoslavie en aidant ainsi l'ennemi de cette classe — sont exclus des rangs du P.C.Y... »

Philip Philipovitch, né en 1882 à Tschatschak (Serbie), fit ses études universitaires à Petrograd, où il adhéra à un cercle bolchévik en 1905. De retour en Serbie, sur l'invitation du chef du parti socialiste d'alors Dimitri Toutsovitch, Philipovitch devint secrétaire des syndicats à Belgrade. Dès la révolution d'Octobre, il se rallia à la cause communiste, et lors de la fondation du Parti communiste en 1919 en devint secrétaire. Il écrivit le premier ouvrage en serbe d'inspiration léniniste : « *Le développement de la société à la lumière du marxisme* ». Au deuxième congrès du Parti en 1920 il fut réélu secrétaire du Parti, élu président du Conseil municipal de Belgrade aux élections communales et député aux élections pour la Constituante. Après l'interdiction du parti et après avoir passé deux ans en prison, il se rendit en U.R.S.S., où il entra dans l'appareil du Komintern. Au cinquième congrès du Komintern, Philipovitch entra au Comité exécutif. Il s'occupait plus particulièrement des questions agraires. En 1936 il publia un livre sur la lutte des forces fascistes et antifascistes dans les Balkans. Mais en 1937, selon l'affirmation du journal de Tito — et celui-ci est mieux placé que personne pour le savoir — il fut assassiné.

Sima Markovitch, né à Kragoujevats en 1888, dirigea avant 1914 l'aile extrémiste du mouvement socialiste serbe, connue sous le nom « *direktasi* » qui préconisait l'action directe pour le renversement du « *capitalisme en Serbie* ». Après

la révolution d'Octobre, il se déclara communiste, fut un des fondateurs du Parti communiste yougoslave et, dès son deuxième congrès, son secrétaire général, poste qu'il conserva plusieurs années. Au mois de mai 1921, il se rendit en Russie à la tête d'une délégation de douze dirigeants communistes yougoslaves pour assister au III^e Congrès de l'Internationale communiste. De toute la délégation yougoslave, seul Markovitch prit la parole aux débats du congrès, une première fois pour polémiquer avec Radek et la seconde fois, avec Zinoviev. A la fin du congrès Markovitch fut élu membre du Comité exécutif du Komintern.

Rentré en Yougoslavie en septembre 1922 Markovitch fut arrêté et condamné à deux ans de prison. Au V^e congrès du Komintern Markovitch fut élu, en son absence, membre suppléant du Comité exécutif du Komintern. Après sa sortie de prison, il se rendit de nouveau en Russie et cette fois engagea devant le Comité exécutif du Komintern une polémique avec Staline au sujet de la question nationale en Yougoslavie, mais polémiqua avec Staline en 1925 n'étant pas la même chose que de le faire avec Zinoviev quatre ans auparavant. L'appareil officiel du Komintern se tourna contre Markovitch qui jouissait d'une position très forte dans le parti, surtout à Belgrade. Contre « le camarade n° 1 » — tel fut le pseudonyme que le Komintern employait dans sa correspondance pour parler de Markovitch — l'action systématique fut menée, dont le résultat fut qu'en 1934 Markovitch n'exerçait plus aucune fonction dans le Parti. A ce moment-là, après avoir été interné deux ans par le gouvernement de Belgrade, Markovitch quitta le pays et partit pour l'U.R.S.S.

Les premières nouvelles à son sujet disaient qu'il enseignait à une université d'ouvriers (*Rab-fak*). En effet, Markovitch ayant été obligé d'abandonner sa carrière universitaire, qu'il avait commencée à Belgrade, avait continué ses travaux scientifiques, en publiant en Yougoslavie plusieurs livres de philosophie, sur la théorie de la relativité et sur la question nationale en Yougoslavie, etc. Mais, à partir de 1936, aucune nouvelle n'arriva plus de lui, ni de sa femme. Après l'établissement des relations diplomatiques entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie en 1940, certains membres de l'ambassade à Moscou, qui connaissaient Markovitch, essayèrent à plusieurs reprises de s'enquérir de son sort auprès des fonctionnaires soviétiques, mais toujours ils reçurent la même réponse : on ne savait rien de Markovitch.

Kosta Novakovitch, né en Serbie, à Dragatschevo, dont il tira son pseudonyme dans la clandestinité « *Dragatschevats* ». Il parcourut le chemin habituel des chefs du Parti communiste après 1919 : dès la révolution d'Octobre il se rallia au communisme, après la fondation du Parti devint membre de son Politbureau et député à la Constituante. Après l'interdiction du Parti et deux ans de prison purgés, il émigra d'abord à Paris, ensuite à Moscou. Là il fut un certain temps délégué du P.C.Y. auprès du Komintern. Lorsque la vague d'épuration arriva, elle l'emporta lui aussi, et le nom de Novakovitch se trouvait sur la liste de ceux qui furent exclus du Parti comme « traîtres ».

Sima Miliouche, né en Bosnie, participa avant la première guerre mondiale au mouvement de la jeunesse national-révolutionnaire serbe de cette région. Après la révolution d'Octobre, il se mit à la tête de ceux qui provoquèrent la scission dans le parti socialiste de Croatie et de Slavonie, en formant l'aile révolutionnaire. Le congrès constitutif du Parti communiste le nomma membre du Comité central et, aux élections à la

Constituante, il fut élu député sur la liste communiste. Après avoir passé par la prison, Miliouche quitta le pays, et vécut longtemps à Vienne et à Paris. Parti en U.R.S.S. avec sa femme, Miliouche disparut lors des épurations. Son nom figure également, de même que celui de sa femme, sur la liste.

Djouro Tsviyitch, né en Croatie, prit une part active au mouvement de la jeunesse national-révolutionnaire avant la guerre, et fut en 1910 un des organisateurs de l'attentat contre le commissaire de Croatie et Slavonie. Il devint communiste après la révolution d'Octobre, et dès le congrès constitutif du Parti communiste, il fut élu membre du Comité central. Dans les luttes fractionnelles des années 1923-28, Tsviyitch prit la position de gauche, ce qui lui valut à un moment donné le soutien du Komintern. Militant dans le pays, il fut plusieurs fois condamné, les deux dernières fois en 1929 et 1930 pour délit de presse, après quoi il quitta le pays. Son frère Stéphane fut également plusieurs fois emprisonné pour activité communiste, en 1929, il s'évada, après avoir tué, d'après le rapport de police, deux agents de police. Les deux frères se rendirent en U.R.S.S. et furent atteints par l'épuration.

Yovan Malichitch-Martinovitch, né au Monténégro, milita dans les rangs communistes dès la fondation du Parti. En 1929 le Komintern le nomma secrétaire général du P.C.Y. C'est sous sa direction, qu'on tenta d'appliquer la directive de « l'insurrection armée » ; après l'échec, Martinovitch se rendit à l'étranger. En 1932 le Komintern le releva de son poste de secrétaire général, l'exclut ensuite du Parti et il disparut comme les autres chefs communistes exclus.

Après Yovan Malichitch, le Komintern confia le poste de secrétaire du P.C.Y. à *Anton Mavrak*, qui milita dans l'organisation de Zagreb. Celle-ci fut donnée en exemple par le Komintern pour sa fidélité dans l'exécution des ordres de Moscou. Voici ce que sont devenus ensuite ses chefs : *Blagoyé Parovitch* tomba dans la guerre civile en Espagne, *Anton Mavrak*, après avoir assumé les fonctions de secrétaire général du Parti, en fut relevé moins d'un an après, et disparut dans la vague d'épuration, *André Hebrang* trouva la mort dans les prisons de Tito, comme kominformiste et *Yosip Broz-Tito* est au pouvoir, mais c'est aussi un « traître ».

Deux chefs communistes montèrent très haut dans la hiérarchie du Komintern sans avoir passé par le travail du P.C.Y. dans le pays. Le premier fut *Voya Vouyovitch*. Né à Pozerevats en Serbie, Vouyovitch se trouvait à Paris lors de la révolution d'Octobre. Jeune étudiant socialiste, il entraîna la majorité de ses collègues serbes vers le communisme. Vouyovitch participa activement à la fondation des Jeunesses communistes en France et passa ensuite au service du Komintern. A la conférence des trois Internationales ouvrières en 1922, il fut un des membres-suppléants de la délégation communiste. Au V^e congrès du Komintern, en 1924, Vouyovitch fut élu membre du Comité exécutif, et lorsque fut élu un Praesidium de 15 membres, Vouyovitch en fit partie, en qualité de chef de l'Internationale des Jeunesses communistes (KIM). Lorsque la lutte pour la succession de Lénine s'engagea en Russie, Vouyovitch se rallia à l'opposition contre Staline. La VIII^e séance élargie du Comité exécutif du Komintern en juillet 1927, inscrivit à l'ordre du jour le cas de Trotski et de Vouyovitch. La résolution qui fut votée à cette occasion disait que la position et le comportement de

Trotsky et de Vouyouvitch étaient incompatibles avec la fonction de membre du Comité exécutif du Komintern et demanda au Praesidium du Komintern leur exclusion du Comité Exécutif. De multiples accusations furent lancées contre Trotsky et Vouyouvitch dans cette résolution : collusion avec Zinoviev et Radek, tentative de discréditer la lutte du Komintern contre le danger de guerre, appréciation fautive et contraire à l'enseignement de Lénine de la révolution chinoise, alliance avec le groupe Maslov-Ruth Fisher, diffusion de calomnies contre l'U.R.S.S. et l'Internationale communiste, etc. La suite ne tarda pas, et, en janvier 1928, déjà, Vouyouvitch fut envoyé en déportation, en même temps que Trotsky, Rakovsky, Préobrajensky, Radek. Depuis les grandes épurations, aucune nouvelle n'est parvenue de lui. La liste des exclus du P.C.Y. contenait aussi le nom de son frère, qui était également en Russie.

Le premier sur la liste des exclus du P.C.Y. était *Milan Gorkitch*, dont le nom véritable fut Yosip Tschijinsky. Né à Sarajevo, en Bosnie, où ses parents tchèques vivaient comme fonctionnaires de l'administration autrichienne avant 1914, Gorkitch quitta le pays après la guerre et devint un révolutionnaire professionnel. Dans les années 30, Gorkitch se trouvait à la tête de l'Internationale des Jeunes Communistes. De 1932 à 1937, il dirigea le P.C.Y. en qualité d'envoyé spécial du Komintern et de secrétaire général du Parti. Il voyagea clandestinement en Yougoslavie, de même qu'il visita souvent des centres des émigrés communistes yougoslaves à Vienne, Prague et Paris. En 1937 il fut rappelé à Moscou pour assister à une réunion du Politbureau du P.C.Y., démis de sa fonction et assassiné avec sa femme Betty Glan. Tito lui succéda au poste d'envoyé du Komintern, et il continue, d'après son autobiographie, publiée cette année dans *Life*, à soupçonner Gorkitch d'avoir été un agent provocateur.

Sur la liste des « traîtres » figuraient encore :

Vladimir Tschopitch, né à Senj, en Dalmatie, devenu communiste en Russie en 1918 où il se trouvait comme prisonnier de guerre. Député à la Constituante, il s'enfuit du pays après l'interdiction du P.C.Y. Il travailla dans l'appareil du Komintern à Moscou et à l'étranger, et, au moment de la guerre civile en Espagne, monta au grade de général des Brigades Internationales. Zivoyin Pavlovitch parle dans son livre de l'assassinat de Tschopitch, et le journal de Tito, *Borba*, l'a écrit également.

Camillo Horvatin, un des dirigeants de la jeunesse national-révolutionnaire croate avant la guerre, et, avec Ssviyitch, organisateur de l'attentat contre le commissaire gouvernemental. Adhéra au P.C.Y. après sa fondation et passa par les prisons yougoslaves, puis se rendit en U.R.S.S. avec sa femme Yovanka. Tous les deux furent exclus du Parti et disparurent.

Willim Horvay-Schawartzmann, un des dirigeants du Parti communiste en Croatie, fut glorifié par le Parti pour avoir réussi à s'enfuir de prison en 1929. Au procès qui eut lieu contre ses camarades, Horvay fut condamné par contumace à 15 ans de prison. Il devint dans l'émigration membre du Comité central et du Politbureau, parti pour l'U.R.S.S. et disparut dans les purges.

Goyko Samardzitch, né en Herzégovine, employé de banque, fut au moment de son arrestation en août 1929 membre du Comité régional du Parti pour la Serbie. S'étant enfui de prison,

il fut condamné à 10 ans par contumace. Dans l'émigration il devint également membre du Comité central et disparut comme tous ses collègues en 1936-38.

Nikola Kotur, né à Sremski Karlovtsi en Voïvodine, adhéra au Parti communiste alors qu'il était étudiant. Arrêté pour son activité illégale comme membre du Comité régional du Parti pour la Serbie, Kotur réussit à s'enfuir de l'hôpital en 1928. Durant l'émigration, il entra au Comité central du P.C.Y. et se rendit en U.R.S.S. En 1935 il fut déporté avec sa femme — une Russe — et depuis 1937 aucune nouvelle de lui n'arriva plus. La dernière émanait de sa femme, qui informait la famille de Kotur qu'elle avait dû se séparer de son mari, celui-ci étant « parti dans une autre direction ».

Il n'était pas difficile de liquider les chefs communistes yougoslaves vivant en U.R.S.S. Il fut beaucoup plus compliqué d'en finir avec des dirigeants communistes qui militaient dans le pays. A la différence des émigrés vivant en U.R.S.S., ceux qui étaient restés en Yougoslavie disposaient souvent de forts points d'appui dans les organisations du Parti, et leur liquidation physique exigeait plus de souplesse. Mais on y arriva quand même, comme le cas de *Petko Miletich* en apporte la preuve.

Ouvrier boulanger, né au Monténégro, Miletich milita toute sa vie dans les rangs du P.C.Y. Arrêté par la police yougoslave, il fut glorifié dans les écrits officiels du Parti comme « héros antifasciste ». Les manuels du Parti citaient trois héros de ce genre : Dimitrov, Rakosi et Miletich. Dans la guerre civile en Espagne, la première batterie des communistes yougoslaves reçut le nom « Petko Miletich ». Mais en 1938, Miletich fut subitement relevé de sa fonction de chef de l'organisation du Parti dans les prisons yougoslaves. Voici ce qu'en disait Tito, lors du congrès du P.C.Y. en 1948 : « C'est au bagne que l'épuration fut la plus difficile, car le fractionnisme bien connu, Petko Miletich, avait réussi à capter la confiance des jeunes communistes, les meilleurs et les plus combattifs, en leur racontant des histoires sur sa conduite soi-disant héroïque devant la police. Ce n'est qu'après de longs efforts, vers la fin de l'année 1939, qu'on parvint à le démasquer. »

Tito se garda de dire qu'on parvint aussi à le « liquider », en lui tendant le piège d'une prétendue invitation pour comparaître devant une commission d'enquête du Komintern.

P.S. — Bozidar Maslaritch, actuellement vice-président du gouvernement croate, qui a vécu en U.R.S.S. de 1928 à 1936 et de 1939 à 1944, apporte un témoignage nouveau sur la liquidation des chefs communistes yougoslaves. Dans son livre « Moskva-Madrid-Moskva » (Zagreb, 8 août 1952), il constate en passant — d'ailleurs pour l'approuver — le massacre des anciens chefs communistes :

« Au Komintern, Bela Kun était, en 1929, le chef du secrétariat pour les Balkans. Son adjoint était le Polonais Valetski. Anton Mavrak y figurait à titre de stagiaire. Le fameux Gorkitch y travaillait aussi. De toute cette équipe, rien ne reste aujourd'hui. Après avoir soutenu ces hommes de nombreuses années, les autorités soviétiques elles-mêmes ont dû les arrêter ou les liquider, à différents intervalles. Mais c'est un fait que ces hommes ont assez longtemps dirigé la politique officielle du Komintern et ont, de ce fait, causé beaucoup de préjudices au parti communiste yougoslave. Il est compréhensible que tous les chefs fractionnistes du P.C.Y. aient subi le même sort... »

La véritable attitude des prêtres catholiques bulgares au cours du procès de Sofia

DURANT le procès contre les prêtres catholiques qui se déroula à Sofia du 29 septembre au 4 octobre de cette année toute la presse bulgare se contenta de publier des communiqués uniformes sur les audiences. Un seul journal, l'organe officiel des syndicats: *Troud* fit une exception en publiant à part les communiqués officiels une série d'esquisses caricaturales et de reportages, faites dans la salle d'audience et intitulés « *Galerie en noir* ».

L'intention de l'auteur de la « *Galerie en noir* » de représenter les accusés sous une lumière défavorable ne fait pas l'ombre d'un doute et, cependant, tout lecteur avisé se rend parfaitement compte que la véritable attitude des accusés au cours du procès n'a pas été aussi humiliante et plate que le laissaient croire les communiqués officiels. Il apparaît au contraire que presque tous les accusés ont souligné avec une dignité certaine leurs propres conceptions religieuses opposées au communisme :

« ... *Debout au banc des accusés se tient un vieillard d'apparence noble au prime abord, avec une longue barbe blanche et des yeux doux qui regardent dévotement derrière les lunettes. Sa voix est douce, on l'entend à peine. Dans une longue introduction il expose ses « conceptions » ensuite sa biographie. Il a fait ses études en Turquie, en Belgique et en France dans des établissements d'enseignement catholique supérieurs et il est devenu « instruit ». Selon ses propres paroles il a acquis les connaissances et a adopté à la perfection les méthodes lui permettant de lutter contre toutes les « hérésies » et notamment contre le communisme. Il a consacré toute sa vie à « la propagation des conceptions philosophiques catholiques sur la vie », etc., etc (N.D.L.R. : Ce portrait est celui de l'accusé Kamen Vitchev). (*Troud* du 30 septembre 1952).*

Malgré l'ironie de l'auteur qui s'en donne à cœur joie, ce prêtre bulgare prouve qu'il est un vrai patriote :

« ... *Mais ce vieux se fait passer pour un patriote aussi, un grand patriote... Lorsqu'il rencontrait les représentants des puissances impérialistes il insistait toujours, voyez-vous, pour que la Bulgarie ne soit pas occupée par des troupes grecques ou turques, mais si possible... par des troupes occidentales, anglo-américaines.* » (*Troud* du 30 septembre 1952).

Malgré la « préparation » subie, les accusés ont surpris le tribunal par leur tranquille courage. Voici comment est décrite l'entrée de l'évêque catholique, le Dr. Eugène Bossilkov :

« ... *Et voici enfin l'évêque. Un large sourire sur les lèvres il suit le chemin de tous les jésuites. Il parle de « l'instruction culturelle » qu'il aurait acquise dans les écoles supérieures catholiques en Belgique et en Italie. Il essaie de voiler ses crimes à l'aide de phrases philosophiques grandiloquentes, mais la question du procureur — que pense-t-il des armes exposées sur la table comme pièces à conviction — l'embarrasse. Cet embarras ne dure qu'un instant et très vite l'évêque Bossilkov rassemble ses esprits, comprend l'inutilité de son jeu, lève ses bras au ciel : « Eh, oui... devant de telles preuves, matériel-*

les... » et une large grimace se déverse comme une rinçure sur sa face, grimace qu'il essaie de transformer en sourire innocent. »...

Profitant de la parole qui lui fut accordée, le Dr. Bossilkov a rappelé aux staliniens la vie d'un autre évêque catholique et grand patriote bulgare. Mgr. Partchévitch (1). D'accusé il se transforme en

(1) Mgr. Petar Partchévitch est un héros national bulgare de l'époque où la Bulgarie se trouvait sous la domination turque. D'origine bulgare, mais catholique, docteur en théologie et droit canonique il fut nommé en 1655 par le Saint Père archevêque de Martianopol (Roussé). Il mourut le 26 juin 1674.

Mgr. Partchévitch est connu comme un des plus dynamiques représentants de la Renaissance bulgare. Il a consacré toute sa vie à l'organisation d'un soulèvement national qui avec l'appui des monarches catholiques européens libérerait la Bulgarie du joug turc.

Mgr. Partchévitch ainsi que tous les autres prêtres catholiques appartenant pour la plupart à l'ordre des franciscains se sont employés à préserver et conserver la langue et la littérature bulgares à l'époque de l'esclavage.

La sollicitude des prêtres catholiques ne se bornait pas uniquement à leurs fidèles, dont le nombre ne dépassait pas 10.000 mais s'étendait à tous leurs compatriotes.

Selon le littérateur et historien bulgare Boyan Pénev : « *les personnalités actives et dignes de confiance telles que Partchévitch ont contribué à sauvegarder le sentiment de la dignité nationale chez leurs compatriotes et ce à une époque d'une intolérable oppression matérielle, spirituelle et politique.* » (*Histoire de la nouvelle littérature bulgare* » de Boyan Pénev).

La similitude entre la situation de Mgr. Partchévitch et celle de l'évêque catholique Dr. Eugène Bossilkov qui fut condamné à mort et qui est peut être déjà exécuté, est frappante, surtout si on considère que le Dr. Bossilkov s'était vu confier le même évêché que celui à la tête duquel se trouvait au XVII^e siècle Mgr. Partchévitch.

Au sujet du procès des prêtres bulgares

L'un de nos correspondants, nous fait observer que jusqu'au 1^{er} juillet 1952, cinq prêtres seulement auraient été arrêtés: deux furent jugés précipitamment à fin juin, tandis que les trois autres ont été condamnés il y a plusieurs mois. Deux de ces trois derniers, capucins tous les deux, les P.P. Fortunat et Damien Giulov sont morts. Il semble enfin que les prêtres condamnés lors du récent procès aient été arrêtés depuis le 1^{er} juillet.

D'ores et déjà on peut estimer que l'effectif du clergé catholique — de l'ordre d'une centaine — est réduit de moitié.

On voudra bien rectifier aussi l'orthographe de deux noms propres, ceux du Père Ausone (et non Ozon) et du Père Galloni (avec deux l), la mauvaise graphie étant le fait du journal bulgare.

accusateur. A ce moment les staliniens ont recours à la mise en scène prévue pour les cas semblables : le public soigneusement trié se met à hurler pour couvrir les paroles de l'accusé :

« ... Ne voilà-t-il pas qu'il parle maintenant d'autres évêques, d'évêques comme Parichévitch qui ont servi fidèlement leur peuple, qui l'ont regardé honnêtement dans les yeux. Mais personne ne veut plus écouter l'évêque-criminel Bossilkov. » (Troud du 1^{er} octobre 1952).

La « Galerie en noir » nous apprend encore un fait assez curieux qui a trait à l'activité de l'accusé Nicolas Sakeov, un des rares laïques dans ce procès :

« ... Il a non seulement enrôlé dans l'organisation clandestine deux de ses amis: Valtchev et Zaïakov, mais il a rêvé d'une activité d'espionnage et de trahison à l'échelle internationale et il a essayé de livrer un homme dont il avait appris par hasard qu'il était communiste et qu'il cachait des armes... à Paris. Le communiste français, d'après Sakeov, n'aurait pas été découvert à Paris et les armes — non plus. » (Troud du 3 octobre 1952).

Certains des accusés ont renié complètement les aveux qui leur ont été extorqués lors de l'ins-

truction. Voici comment est décrite l'attitude du prêtre Timophéy :

« ... La sombre galerie de prêtres-espions se termine avec le père Timophéy, qui a terminé ses hautes études ecclésiastiques en Italie et suivi l'école d'espionnage jésuite du Vatican. Malgré les dépositions détaillées de Sariisky, malgré ses propres aveux devant l'instruction, malgré les dépositions des témoins, malgré tout cela, s'appuyant uniquement sur sa préparation jésuite reçue au Vatican, ce « père » veut faire passer le blanc pour du noir. » (Troud du 3 octobre 1952).

Et voici la comédie de la défense :

« ...La séance de l'après-midi débuta avec les plaidoiries des défenseurs des accusés. Par de larges discours 25 défenseurs, parmi lesquels figuraient les membres bien-conus du barreau de la capitale : Svétoslav Kiradjiev, Dr. Luben Dugmedjiev, Dimitar Vaptzarov, Atanasse Armanov, Anto Boyadjiev, M. Rahamimov, etc., soulignèrent le rôle dirigeant et organisateur du Vatican lors de l'exécution de l'activité d'espionnage des accusés et étant donné les complets aveux et les repentirs, prièrent le tribunal de prononcer des verdicts sévères, juste et ayant une signification rééducative. » (Troud du 3 octobre 1952).

Ce que sont devenus les combattants allemands des Brigades Internationales en Espagne

QUAND la guerre civile éclata en Espagne, de nombreux partis communistes européens, interdits dans leur pays, comptaient une partie de leurs effectifs à l'étranger, en France ou en U.R.S.S. Tel était le cas du Parti allemand, du Parti polonais, du Parti hongrois. La décision prise à Moscou de constituer des Brigades Internationales les trouva disponibles et prêts à cette mobilisation d'un genre spécial.

L'histoire de leur participation à la guerre d'Espagne est mal connue aujourd'hui encore. La faute en est assurément à Moscou, qui a conservé un silence prudent sur toutes ces choses. Ceux dont on parle encore ne sont que le petit nombre. Des autres, on ne dit rien, et comme ils sont partis en Espagne avec de faux papiers et sous des noms d'emprunt, il est fort difficile de retrouver leur trace.

Qui était, par exemple le fameux général Kléber, commandant de la 1^{re} Brigade Internationale (XI^e Brigade) ? R. Pacciardi, commandant du bataillon « Garibaldi » écrit, dans son livre « *Il battaglione Garibaldi* », que Kléber se disait canadien, mais qu'il lui semblait un Allemand parlant le russe. Bozidar Maslaritch, major durant la guerre civile en Espagne et actuellement vice-président du gouvernement croate, écrit dans son livre « *Moskva-Madrid-Moskva* » que Kléber était un Autrichien, alors qu'un livre publié par le Bureau d'information espagnol à Madrid en 1948, prétend que le vrai nom de Kléber était Lazar Faketé, un Hongrois qui fit carrière dans l'Armée rouge et le Komintern.

La seule chose certaine, c'est que le nom de Kléber ne figure plus jamais dans les écrits communistes pas plus que si Kléber n'avait jamais existé.

Les combattants allemands dans les Brigades

Internationales formaient des bataillons « *Edgar André* » et « *Thaelmann* » (plus tard ils combattirent aussi dans les bataillons « *Hans Beimler* » et « *Tchapaïev* ». Ils firent ensuite partie de la XI^e Brigade Internationale. Lors de l'anniversaire de la guerre d'Espagne, les journaux communistes déclaraient cet été que 5.000 Allemands, communistes et socialistes, s'étaient enrôlés dans les Brigades Internationales, mais ils évitèrent de souffler un seul mot sur les commandants de ces unités, comme Hans Kahle, lieutenant-colonel des Brigades Internationales, premier commandant du bataillon « *Thaelmann* » dans la XI^e Brigade, puis commandant de cette brigade. De même que la statistique, bien incomplète, prouve que Staline a fait assassiner à Moscou plus de membres du Comité central du P.C. allemand que Hitler en Allemagne, de même il n'est nullement impossible qu'il y eut plus de dirigeants des Brigades Internationales à perdre la vie une fois rentrés en U.R.S.S. qu'à l'avoir perdue dans la guerre civile elle-même.

Toutefois certains de ces 5.000 hommes ont été épargnés, au moins jusqu'à maintenant, et investis de hautes fonctions dans la hiérarchie du Parti communiste en Allemagne d'après-guerre, cela aussi bien dans l'Allemagne occidentale que dans celle de l'Est, bien qu'évidemment en plus grand nombre dans celle-ci.

En Allemagne Occidentale

Trois combattants des Brigades Internationales occupent des postes élevés dans le Parti communiste en Allemagne occidentale :

Gustave Gundelach, membre du Parti depuis 1920, conseiller municipal à Hambourg jusqu'à

l'avènement de Hitler au pouvoir, participa à la guerre civile en Espagne comme membre du service médical, dont le chef fut Oscar Telge, ignoré depuis des publications communistes. Après la défaite, Gundelach se rendit en U.R.S.S., où il resta jusqu'à 1945. Venu avec les troupes soviétiques en Allemagne orientale, il fut envoyé en 1946 en zone britannique, et prit le poste de président du Parti communiste pour l'Allemagne Nord-ouest.

Ernest Buschmann milita dans la jeunesse communiste et en 1935 quitta l'Allemagne en destination de l'U.R.S.S. Il fut soldat dans le bataillon *Thaelmann*, ensuite dans la XI^e brigade jusqu'en 1939. Interné avec d'autres combattants des Brigades Internationales qui s'étaient réfugiés en France, il en sortit en 1941, et, après l'attaque de Hitler contre l'U.R.S.S., prit part à la formation en France de la section de l'organisation communiste allemande « *Allemagne libre* ». Rentré à la fin de la guerre en Allemagne, il fut nommé secrétaire régional du Parti communiste pour la Rhénanie.

Julius Schneider, membre du parti socialiste allemand, émigra en 1934 et fut des premiers à s'enrôler dans le bataillon « *Thaelmann* ». En 1938, il fut nommé commissaire politique dans un bataillon de la XI^e brigade et passa au Parti communiste. Pendant la guerre russo-allemande, il travailla dans l'organisation des communistes allemands en France et après la guerre il fut envoyé dans la Sarre pour organiser le Parti communiste.

En Allemagne Orientale

Les communistes des Brigades Internationales ont fait des carrières beaucoup plus intéressantes en Allemagne orientale. Voici les plus connus :

Franz Dahlem, adhéra au Parti communiste dès sa fondation et entra ensuite dans l'appareil du Komintern. Né en Alsace et parlant le français il fut envoyé du Komintern en France dans les années 1927-28. Elu député au Reichstag en 1928, Dahlem émigra en France en 1933, et fut nommé membre de la direction du Parti communiste en exil: c'est en cette qualité qu'il participe aux travaux du VII^e Congrès du Komintern en 1935, où il figurait comme membre-suppléant du Comité exécutif. Après le déclenchement de la guerre civile en Espagne, il fut envoyé par le Komintern et il appartient à la direction politique des Brigades Internationales, où il venait immédiatement après Stepanov, Togliati et Marty. A l'occasion de l'anniversaire de la guerre civile en Espagne, *Die Junge Welt*, organe de la jeunesse communiste de l'Allemagne orientale a publié, dans son numéro du 18 juillet 1952, deux photographies de Dahlem avec le sous-titre suivant : « *Il lutte avec le combattant français de la liberté André Marty comme dirigeant politique des Brigades Internationales* ». La défaite en Espagne obligea Dahlem à se réfugier en France, où il fut interné au camp de Vernet. Dahlem est actuellement membre du Politbureau du SED, sans occuper aucun poste dans le gouvernement, ce qui veut dire qu'il est chargé exclusivement des affaires du Parti où il occupe la troisième place après Pieck et Ulbricht. Certains le disent chargé du contrôle de la nouvelle armée communiste en formation, et le donnent comme futur ministre de la Défense nationale.

Dans la hiérarchie du Parti, Dahlem est suivi par *Heinrich Rau*, également membre du Politbureau. Communiste de longue date, Rau suivit le chemin habituel des autres dirigeants de l'Allemagne orientale d'aujourd'hui : exil en 1933, entraînement en U.R.S.S., travail en Espagne, retour en U.R.S.S. et entrée en Allemagne orien-

tale avec l'Armée rouge. Quant à sa participation aux Brigades Internationales, aucune précision n'est donnée ; on s'est contenté du côté officiel de dire à ce sujet : « *il lutte sur différents secteurs du front et sous son commandement les coups décisifs ont été portés aux fascistes* ». Cette stylisation porte à croire que Rau a plus probablement passé la guerre à la base d'Albacète bien protégée que sur un front de bataille quelconque (1). En tout cas, il est aujourd'hui personnage de premier plan en Allemagne orientale, non seulement en tant que membre du Politbureau, mais aussi comme premier vice-président du gouvernement et responsable du plan quinquennal, entré en vigueur en 1951.

Wilhelm Zaisser connut la célébrité durant la guerre d'Espagne sous le nom de *général Gomez*. Officier du Kaiser durant la première guerre mondiale, Zaisser se convertit au communisme sur le front d'Ukraine. De retour en Allemagne, il adhéra au Parti communiste et bientôt dirigea l'appareil militaire secret du Parti dans la région de la Ruhr. Découvert par la police en 1927, Zaisser s'enfuit en U.R.S.S. et, après avoir complété son instruction politico-militaire, il fut chargé de nombreuses missions par le Komintern, notamment en Chine. En 1936, il apparut en Espagne sous le pseudonyme de *général Gomez*, prit le commandement de la XIII^e Brigade Internationale, qui subit sous son commandement des échecs militaires cuisants. Après avoir quitté ce poste, Zaisser devint commandant de la base d'Albacète, où il resta jusqu'à la défaite, et rentra ensuite en U.R.S.S. Des sources allemandes, dignes de foi, affirment que Zaisser tomba, lui aussi, en disgrâce. Il fut même un moment arrêté, mais à la différence d'autres généraux de la guerre d'Espagne, comme Kléber, Lukasz, Tchopitch, etc., il réussit à éviter l'élimination définitive. Durant la guerre russo-allemande, il reçut la direction de l'Ecole anti-fasciste à Krasnogorsk, où l'on procéda à la « rééducation » d'anciens officiers d'Hitler faits prisonniers à Stalingrad. Ce fut le premier noyau des futurs cadres de l'armée communiste allemande, dont les équipes dirigeantes devaient se composer de deux éléments, d'une part les communistes allemands vivant en U.R.S.S. et de l'autre les officiers de Hitler.

Rentré en Allemagne avec l'Armée rouge, Zaisser fut d'abord nommé bourgmestre de Leipzig, ensuite ministre de l'Intérieur de Saxe, pour devenir en février 1950 ministre de la Sécurité d'Etat du gouvernement communiste allemand. Il s'arrangea pour former un Etat-major à son image, composé d'anciens fonctionnaires S.S., comme Walter Müller, ancien S.S.-Obergruppenführer ou Albert Bäuml, ancien S.S.-Standartenführer et de terroristes communistes, comme Erich Mielke, qui fut recherché pour assassinat de deux policiers à Berlin en 1931 (cf., le journal allemand *Hessische Nachrichten*, 5 juillet 1952). A l'occasion de l'anniversaire du début de la guerre d'Espagne, *Die Junge Welt*, organe des jeunes communistes, présentait Zaisser comme le commandant qui « *acquiesça dans la défense de Madrid une gloire inoubliable* ». En fait, durant la guerre civile, les communistes attribuaient cet exploit devant Madrid au général Kléber, promu commandant de la défense extérieure de Madrid. Mais si Staline a pu s'arroger des victoires de Trotski durant la guerre civile en Russie, pourquoi Zaisser ne pourrait-il pas faire de même avec les victoires des autres dans la guerre d'Espagne ?

Max Friedemann est un autre héros de fraîche date de la guerre d'Espagne. On dit actuellement

(1) D'après d'autres renseignements, il aurait été chef d'Etat-Major d'une brigade internationale.

de lui qu'il s'est acquis de grands mérites, notamment dans la défense de Barcelone, sans toutefois apporter aucune précision sur son rôle. Il est aujourd'hui directeur des fabriques d'acier Riesa et « héros du travail ».

Anton Ackermann, ouvrier non qualifié, dirigeait l'organisation du Parti communiste à Berlin au moment de la victoire de Hitler. Réfugié en U.R.S.S., il fut envoyé en Espagne, et, après la défaite, regagna son poste de secrétaire de l'Internationale syndicale communiste (Profintern). Membre du Comité de l'Allemagne libre en U.R.S.S., il rentra après la guerre dans son pays et devint ministre adjoint des affaires extérieures — donc son véritable chef — (Dieringer n'étant qu'un figurant) membre du Comité central du S.E.D. et membre-suppléant de son Politbureau.

Heinz Hoffmann, militant des jeunesses communistes avait à peine dépassé vingt ans lorsque Hitler arriva au pouvoir. En Espagne, après la formation de la XI^e Brigade Internationale, il fut nommé commissaire politique du bataillon *Thaelmann*, et, après la défaite, se rendit en U.R.S.S., où il suivit un an les cours de l'académie militaire « *Frunzé* ». De retour en Allemagne en 1946, Hoffmann fut nommé inspecteur général de la police populaire dès sa création, ce qui équi-

valait au poste de son commandant. Lors de la visite de Rakosi à Berlin-Est, le 27 octobre dernier, les journaux de l'Allemagne orientale communiquèrent que Hoffmann, commandant des forces terrestres de la police populaire était nommé ministre adjoint de l'Intérieur, tout en conservant son poste d'inspecteur.

Herbert Grünstein est également devenu l'un des dirigeants de la nouvelle armée communiste allemande, comme inspecteur en chef de la police populaire. De son rôle dans la guerre civile en Espagne, il n'est dit que ceci : « *Il combattit sur différents fronts pour la liberté et l'indépendance du peuple espagnol contre l'esclavage fasciste.* »

Willi Eikemeier, combattant du bataillon *Thaelmann* dans la bataille de Madrid, est actuellement inspecteur en chef de la police populaire ; et *Paul Opatdlik*, commandant du 1^{er} bataillon de la 86^e Brigade, inspecteur de la police populaire. Tout porte à croire que le reste des survivants allemands des Brigades Internationales est intégré dans les cadres dirigeants de la police populaire, ce qui constitue une raison de plus de la considérer non pas comme un organe de sécurité intérieure mais comme le vaste noyau d'une véritable armée communiste allemande.

Les embarras du Parti communiste brésilien

À la fin de la deuxième guerre mondiale, le Parti communiste du Brésil apparaissait comme le plus fort de tous les « partis-frères » en Amérique latine. Aux élections présidentielles de 1945, il recueillit plus de 600.000 voix (presque 1/10^e des suffrages exprimés), et obtint 15 sièges au Parlement. Il se vantait d'avoir 200.000 membres inscrits. Depuis lors la situation a bien changé, et cette année jubilaire, 30^e anniversaire de la constitution de la première organisation communiste au Brésil, se révèle particulièrement mauvaise pour le mouvement communiste brésilien.

L'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » a publié dans son numéro du 15 mai 1952 un extrait du rapport présenté par Luiz Carlos Prestes, chef du Parti communiste du Brésil à une session récente du Comité central. Ce texte se termina ainsi : « *Il est nécessaire de renforcer sans cesse la vigilance révolutionnaire dans les rangs. Seule une vigilance révolutionnaire permanente nous aidera à démasquer les traîtres, à empêcher les camarades qui ont encore une faible préparation idéologique, d'être entraînés dans une activité antiparti, à écraser le plus rapidement possible les ennemis qui tentent de s'infiltrer dans le Parti... La fidélité à l'internationalisme prolétarien est la qualité fondamentale des membres d'un parti comme le nôtre... Par conséquent nous ne devons pas ménager nos forces pour développer par tous les moyens dans nos rangs le sentiment de l'internationalisme prolétarien qui doit consister pour l'essentiel à stimuler un amour et un dévouement sans réserve à l'égard de l'Union Soviétique et du grand Staline.* »

Traduit du langage stalinien en langage normal, cette déclaration signifiait que la subordination totale à Moscou était la première, sinon la seule règle de conduite, pour les membres du Parti communiste et que tous ceux qui ont manifesté la moindre réserve devaient être écartés de l'organisation, même au prix de son affaiblissement. En fait, au moment où Prestes prononça ces paroles, l'épuration battait déjà son plein.

L'incident qui provoqua l'épuration éclata en janvier dernier au sujet du télégramme que Jacques Duclos envoya à Prestes à l'occasion de son 54^e anniversaire. Le télégramme contenait la phrase inévitable sur « *la loyauté et le dévouement du Parti communiste du Brésil à l'Union Soviétique et au grand Staline* ». Or, l'organe du parti publia dans son numéro du 13 janvier ce télégramme en faisant disparaître cette phrase. Immédiatement Prestes et le Comité central protestèrent. Le 26 janvier la rédaction du journal se vit obligée de se rétracter publiquement et d'exprimer son dévouement à Staline, tandis que le rédacteur en chef Antones Almeida était chassé de la rédaction (1).

Au mois de mars, nouvelle secousse dans la direction du Parti. Résultat : on exclut du Parti José Maria Crispim, ancien combattant des Brigades Internationales en Espagne, député au Parlement, membre du Comité central et secrétaire du Parti à Sao Paulo. En désaccord avec Prestes sur la tactique à appliquer au Brésil, notamment en ce qui concerne la prétendue lutte pour la paix, Crispim fut accusé de « déviation nationaliste ». Il lança un manifeste tendant à la création d'un mouvement révolutionnaire indépendant et proclama que « *les grands buts du Parti communiste du Brésil avaient été réduits à néant du jour où sa ligne politique lui avait été dictée par le Kremlin.* »

En juin l'organe du Parti communiste fit connaître l'exclusion du Parti de José Fernando Lopez, chef syndical, et en juillet quatre autres dirigeants du Parti étaient exclus ; Crispim était qualifié cette fois non plus de déviationniste de droite, mais de « *traître, espion et provocateur* ».

Tel fut le sort de ceux qui furent soupçonnés de ne pas être de bons staliniens. Mais qu'en est-il des autres à qui furent décernés des certificats de fidélité stalinienne ? En bons staliniens ils s'étaient livrés au travail de renseignement pour

(1) Sur Prestes, voir B.E.I.P.I., n° 68 du 16-31 mai 1952.

le compte des Soviets, ce qui est depuis toujours le premier critère pour être décoré du titre de stalinien fidèle. Ils accusaient Crispim d'être un espion. Mais l'accusation d'espionnage se retourna contre eux.

Le ministre de la guerre adressait le 30 avril une circulaire aux officiers de l'armée, au sujet de l'infiltration communiste dans l'armée. Une série d'arrestations s'en suivit ; l'instruction fut confiée à un procureur de l'armée, qui fut à son tour relevé sous le soupçon d'avoir freiné les investigations. En même temps le ministère des Af-

aires Etrangères découvrit un réseau communiste dans son sein, à la suite de l'interception d'une lettre que le consul brésilien à Londres envoyait à son collègue à Hambourg. Celui-ci, du nom de Paulo Augusto Rodriguez Cotrim Pereira, avait déjà été mêlé au travail souterrain communiste lorsqu'il occupait le poste de consul brésilien à New Orleans en 1947. La police américaine saisit alors un document où l'on parlait de lui comme d'un bon communiste, ce qui décida le gouvernement américain à demander son rappel.

Quand Thorez a-t-il été nommé secrétaire général du P.C.F.?

La date et les modalités de l'accession de Maurice Thorez au secrétariat général du P.C.F. n'ont jamais été exactement élucidées.

Dans son ouvrage sur *Les Forces politiques en France* (1), M. Jacques Fauvet écrit étourdiment (p. 34) que Thorez est « membre du secrétariat » depuis 1926, ce qui est vrai, et « secrétaire général » depuis 1930, ce qui est faux.

Le crypto-stalinien Gérard Walter, publiant en 1948 une *Histoire du P.C.F.*, ne donne nulle part la date de l'accession de Maurice Thorez au secrétariat général : il se sait sur un terrain dangereux et il se méfie. Au moment où il écrivait son « histoire », la nouvelle édition de *Fils du Peuple* (1949) n'était pas encore parue, avec son affirmation catégorique : Thorez nommé secrétaire général en juillet 1930. Walter ne pouvait donc tenir compte de cette nomination rétroactive. Aussi indique-t-il (p. 230, note 19) qu'au début de 1931 la direction du P.C.F. était assurée par un Bureau politique comprenant Barbé, Cachin, Doriot, Frachon, Monmousseau, Sémard et Thorez, et que celui-ci était simplement « secrétaire du Bureau politique ».

La plus récente « vérité »

Dans l'édition de 1949 de *Fils du Peuple*, on lit page 70 :

« ... je reprenais ma place dans la lutte. Bientôt, en juillet 1930, le Comité central me confiait les fonctions de secrétaire général du Parti.

« Que s'était-il passé au dehors pendant mon emprisonnement ? etc. »

Dans l'édition de 1937 (page 73), le texte est identique, sauf la phrase que nous avons mise en italique, qui donne la date de la nomination de Thorez. En 1937, on avait jugé soit prématuré, soit superflu de donner cette précision trompeuse. Les événements de 1930 étaient encore trop proches. La question est simplement passée sous silence dans la première édition de *Fils du Peuple* : quelle que soit l'importance, dans la carrière de Thorez et pour son autobiographie, de son accession au secrétariat général, il préférerait ne rien dire des conditions louches, équivoques, et trop récentes encore pour avoir été oubliées, dans lesquelles il était parvenu à ce poste.

En situant en juillet 1930 la nomination de Thorez au secrétariat général, les fabricateurs de l'histoire du Parti communiste ont pensé, après la guerre, profiter de l'effacement des souvenirs et éviter des recherches gênantes sur la collaboration de Thorez avec le « groupe Barbé-Celor-Lozeray » depuis sa sortie de prison (mai 1930) jusqu'au mois de juillet 1931.

Pour supprimer radicalement cette période, les dirigeants répétaient, depuis 1949, à tout propos et hors de propos, avec une insistance extraordinaire, que Thorez est « secrétaire général depuis juillet 1930 ». En signant chacun à leur tour cette « vérité nouvelle », les leaders du P.C.F. deviennent explicitement et positivement complices d'une falsification qu'ils connaissent comme telle. Cette insistance suffirait d'ailleurs à donner l'éveil : elle est caractéristique de la méthode stalinienne, qui tient à compromettre chacun *personnellement* dans l'énoncé des contre-vérités estimées nécessaires. On supprime ainsi toute possibilité de rectification ultérieure.

Il semble que Marty soit le seul à n'avoir pas contresigné la nomination... rétroactive de Thorez. Les autres ont dû répéter la même formule imposée.

Voici par exemple Duclos (*Cahiers du Communisme* de décembre 1950, page 17) : « C'est en 1930, alors qu'il prit en main la direction du Parti en tant que secrétaire général, que Maurice Thorez, etc. » Voici Billoux (même numéro, page 81) : « Juillet 1930 marque une grande date dans l'histoire du Parti. C'est le moment où Maurice Thorez se voit confier le poste de secrétaire général, etc ». Et Victor Michaut, directeur des *Cahiers du communisme* (septembre 1951, page 1.016) : « ... c'est de 1930, avec la désignation de Maurice Thorez au poste de secrétaire général du Parti, etc. ». Et Raoul Calas, membre du Comité central (numéro de janvier 1952, page 63) : « ... à partir de juillet 1930, sous la direction de Maurice Thorez appelé au secrétariat général du Parti, etc. » (formule répétée par le même, deux sûretés valant mieux qu'une, huit pages plus loin).

On pourrait allonger ce recensement de citations identiques. En recopiant par ordre la même formule, ils savent tous qu'ils mentent, depuis Billoux qui était « groupiste » (2) jusqu'à Raoul Calas qui commençait alors sa carrière dans les cadres du Gard. Ils savent que Thorez n'était pas

(2) Voir notre précédente étude sur Thorez et le « groupe », B.E.I.P.I., n° 76 de novembre 1952, pp. 23 et suiv.

(1) Edition du journal *Le Monde*, Paris, 1950.

encore *secrétaire général du Parti en 1930-1931* : c'est justement pourquoi on les oblige tous à contresigner la nouvelle version de l'histoire du P.C.F.

Le Comité central de juillet 1930

En vérité, les « arrangeurs » de l'histoire du P.C.F. jouent sur les mots et escomptent une confusion entre *secrétaire* et *secrétaire général*.

Le Parti possède un ou plusieurs « secrétaires ». L'un d'eux peut faire fonction de « secrétaire général », soit parce qu'il n'y a provisoirement aucun titulaire, soit parce que le titulaire est empêché. Ainsi, quand Thorez quitta la France à la fin de 1949, le secrétaire du Parti Duclos assura son *interim*. Personne n'en a conclu qu'à cette date Duclos avait été nommé secrétaire général, ou avait accédé au secrétariat général.

Cette distinction, pour précise et exacte qu'elle soit, peut paraître surtout « formelle ». Son importance n'est pourtant pas niable : le soin qu'apporte le P.C.F. à camoufler la vérité en est d'ailleurs une confirmation.

Le VI^e Congrès du P.C.F., tenu à Saint-Denis du 31 mars au 7 avril 1929, avait supprimé le secrétariat général du Parti et l'avait remplacé par un secrétariat collectif (voir *Humanité* du 21 avril 1929, article de Thorez, et *B.E.I.P.I.*, numéro 76, page 25).

Ce secrétariat collectif gouverne le Parti jusqu'en juillet 1930 : c'est alors que le Comité central le supprime et installe au secrétariat « un seul camarade politiquement responsable ». Le nom de cet unique responsable ne sera révélé au Parti que par *l'Humanité* du 2 novembre (3) : il s'agit bien de Maurice Thorez.

On peut considérer qu'à partir de ce moment Thorez occupe une position et des fonctions à peu près équivalentes à celle de secrétaire général. Mais le titre n'a pas été rétabli, Thorez n'a pas été titularisé, et il ne le sera pas avant plusieurs années.

Avant de dire pourquoi, nous devons donner quelques précisions sur le titre réel que porte Thorez de juillet 1930 à janvier 1936.

Aucun document officiel ne porte mention « secrétaire général » avant janvier 1936

Si l'on recherche comment *l'Humanité* désigne Thorez de 1930 à 1936, on aperçoit que, lorsqu'elle ne l'appelle pas « le camarade », elle le nomme « le secrétaire » (tout court).

Il existe pourtant quelques rares exceptions, où il est qualifié de « secrétaire général ». La plus ancienne est dans *l'Humanité* du 23 novembre 1932. On en trouve quelques autres. Elles ont toutes un caractère commun : elles sont le fait de rédacteurs subalternes et figurent dans des annonces ou des comptes rendus de réunions. Il s'agit d'une erreur facilement explicable par le manque de précisions officielles et publiques sur la hiérarchie formelle du Parti. La même erreur s'était produite dans *l'Humanité* au sujet de P. Sémard, semblablement qualifié de « secrétaire général » par un rédacteur anonyme plus d'un an après qu'il eût abandonné cette fonction (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 76, page 25).

En revanche, aucun document officiel du Parti ne porte mention ou signature d'un « secrétaire général ». Thorez ne se dit pas « général » mais simplement secrétaire (tout court) d'abord du Bureau politique, ensuite du Comité central.

(3) Ces textes ont été largement cités dans le *B.E.I.P.I.*, n° 76, p. 26.

En 1934, quand l'Internationale convoque Thorez et Doriot pour arbitrer leur rivalité, Thorez est désigné par son titre réel de « secrétaire du Comité central » (*Humanité* du 28 avril 1934). Les lettres officielles, adressées au nom du Parti, sont semblablement signées.

On pourrait multiplier les références à *l'Humanité* : il en est qui règlent la question parce qu'elles sont encore plus facilement accessibles qu'une collection de journaux. Ce sont celles que, par une maladresse réjouissante, les « réviseurs » des *Œuvres* de Thorez ont eux-mêmes recueillies, en laissant subsister la signature authentique :

1. — La lettre du P.C.F. au citoyen Paul Faure du 1^{er} décembre 1932 (*Humanité* du 2 décembre et *Œuvres*, livre II, tome IV, page 108) est signée :

« Pour le Bureau politique du P.C.F.,
Le secrétaire : Maurice Thorez. »

2. — La lettre du même au même, quelques jours plus tard, publiée dans *l'Humanité* du 14 décembre 1932 et reproduite dans les *Œuvres*, livre II, tome IV, page 134, porte la même signature.

3. — Et cela jusqu'à la fin de l'année 1935 : la lettre du P.C.F. à la Commission administrative permanente du parti socialiste, en date du 3 octobre 1935, porte, dans les *Cahiers du bolchévisme* du 1^{er} novembre 1935 comme à la page 161 du tome IX (livre II) des *Œuvres*, la signature :

« Le secrétaire du Comité central,
M. Thorez. »

La cause est entendue : le tome IV, « achevé d'imprimer le 30 juillet 1951 », et le tome IX, « achevé d'imprimer le 30 août 1952 » ont « recueilli » les mentions décisives, en oubliant de les modifier. A la fin de 1935, Thorez n'était pas encore titularisé.

Le VIII^e Congrès (Janvier 1936)

Le P.C.F. tint son VIII^e Congrès à Villeurbane, la seconde quinzaine du mois de janvier 1936. *l'Humanité* du 26 janvier annonce :

« Le Congrès a élu le Comité central... »

« Le Comité central a élu son Bureau politique : Cachin, Thorez, Duclos, Gilton, Marty, Frachon, Sémard, Midol, Monmousseau ; suppléants : Ramette, Billoux. »

« Le Bureau politique a élu le secrétariat suivant :

« Maurice Thorez, secrétaire général ;
« J. Duclos et M. Gitton, secrétaires. »

Ces indications sont répétées et confirmées en détail par *l'Humanité* du 27 janvier.

C'est la première fois depuis des années qu'à l'issue d'un Congrès ou d'un Comité central, l'organe donne aussitôt des précisions nominales complètes sur la direction centrale du P.C.F. ; et c'est la première fois qu'il est question dans *l'Humanité* de l'« élection » de Thorez au secrétariat général.

Thorez est donc titularisé en janvier 1936 : il n'existe aucune trace, dans l'organe du Parti, d'une titularisation antérieure.

Pourquoi Thorez n'a pas été titularisé avant 1936

Il est frappant qu'en janvier 1936 *l'Humanité* ne précise nulle part s'il s'agit d'une élection ou d'une réélection. On imagine facilement ce que, dans un cas comme dans l'autre, l'organe

du Parti aurait pu écrire, soit pour fêter l' « accession » de Thorez au secrétariat général, soit pour lui faire hommage d'une « confiance renouvelée ». Non, rien : la nomination est annoncée nettement, mais sans aucune espèce de commentaire.

C'est que la situation de Thorez à la tête du Parti était très fautive, et que cette titularisation est aussi une régularisation. Il était le numéro 1 : il l'était, si l'on veut, depuis juillet 1930, mais à titre extrêmement précaire. Aussi, lorsque Moscou se décide enfin à faire *définitivement* de Thorez un secrétaire général du P.C.F., il ne convient pas d'insister sur la longue précarité, sur l'incertitude de sa position de leader pendant les années 1930-1936 ; il convient au contraire d'éviter ce qui pourrait rappeler qu'en 1934, Thorez faillit être supplanté par Doriot.

Car là se trouve la clé de l'équivoque prolongée : Moscou s'est servi de Thorez, et Thorez a été servi par le hasard. Le choix du Kremlin n'était pas décisivement arrêté. Son élimination restait possible.

En d'autres termes, *Thorez n'a pas reçu plus tôt le titre de « secrétaire général » parce que Moscou envisageait de se débarrasser de lui et de le remplacer par un rival.*

Thorez remplissait des fonctions analogues à celle de « secrétaire général », mais à l'essai, et le titre lui fut refusé aussi longtemps que l'essai n'avait pas été jugé concluant.

Thorez n'a effectué aucun «redressement du Parti» en 1930-1932

Les étapes de l'accession de Thorez au secrétariat général ont été longues, pénibles, incertaines, et sa promotion en grande partie fortuite. Il ne fut pour rien dans l'élimination de ses deux rivaux : Barbé en 1931, Doriot en 1934. Il demeurait, sur l'échiquier de Moscou, un pion parmi d'autres ; et si Moscou finit par préférer ce pion-là, ce fut beaucoup moins à cause de sa valeur propre qu'à cause de l'indisponibilité des autres.

À partir de juillet 1930, la force des choses autant que l'Internationale pousse à mettre Thorez en avant comme porte-parole du Parti : il est bon orateur, et il est « légal », tandis que Barbé reste « illégal ». Il se trouve en fait au premier rang, mais, pendant un an, c'est toujours, « le groupe » que Moscou utilise essentiellement pour gouverner le Parti.

Quand Billoux et tous les autres, écrivent maintenant (*Cahiers du communisme*, décembre 1950, page 81) qu'en juillet 1930 « Thorez a devant lui tous les résultats de la politique du groupe Barbé-Celor », ils mentent consciemment. Ils feignent d'oublier que « le groupe » fonctionnera encore pendant douze mois sans que Thorez ne fasse jamais mine de s'apercevoir de ces lamentables « résultats », et sans qu'il entreprenne ce « redressement du Parti » qu'on lui prête aujourd'hui. De même, Thorez ne « liquide » pas « le groupe » en juillet 1931 : il assiste à sa liquidation, que Moscou opère par le truchement de Guyot et de Marty. À l'exception de Celor, les hommes du « groupe » ne sont pas *définitivement* exclus des fonctions dirigeantes (4). Si Thorez profite de leur mise à l'écart, cette mise à l'écart n'en est pas moins provisoire. Rien n'est encore décisivement joué.

Après juillet 1931, Thorez est davantage le leader du Parti, puisque le « groupe » ne fonctionne plus. Mais, en dehors de son obéissance absolue à Moscou et de sa facilité oratoire, il ne

manifeste aucune des qualités que l'on pourrait attendre d'un chef — même d'un chef subalterne, simple transmetteur et exécutant. Il n'opère aucun « redressement » : au contraire. La situation du Parti s'aggrave.

Le fameux rétablissement attribué à Thorez « à partir de juillet 1930 » ne se manifeste pas encore en 1932. Cachin peut écrire dans *l'Humanité* du 5 juin :

« Le Comité central du Parti s'est réuni pour faire le point après les élections. Nul ne songe à nier qu'en 1932 le Parti a subi un recul numérique sur les élections de 1928... C'est un fait grave... »

Et Duclos, dans les *Cahiers du bolchévisme* du 1^{er} novembre 1932 :

« Le résultat des élections a mis en lumière le recul de l'influence du Parti... Mais il y a un autre secteur où le recul se manifeste également, à savoir dans les syndicats... Par rapport aux effectifs maxima atteints par la C.G.T.U., on enregistre une perte considérable de membres... »

Autrement dit : recul sur toute la ligne. Il n'y a là ni de quoi féliciter Thorez, ni le nommer secrétaire général : le poste reste toujours sans titulaire.

Thorez et Doriot

Il le reste d'autant plus que, l'année suivante, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Moscou songe à élaborer une autre politique, et à la mettre en œuvre avec d'autres hommes que Thorez. La tactique du Front populaire est préparée par le Komintern : Thorez et ceux qui le suivent ne voient rien, ne pressentent rien. Ils restent catégoriquement opposés à « l'entente au sommet » avec le parti socialiste.

Cette entente a un partisan déterminé à l'intérieur du Parti : Doriot, en contradiction ouverte avec Thorez et la majorité du Comité central. En avril 1934, l'opposition entre Thorez et Doriot tourne à la crise ouverte. Tous deux sont convoqués à Moscou.

Le Kremlin va imposer au P.C.F. la *politique de Doriot* ; et il aimerait autant la faire avec Doriot. C'est pourquoi celui-ci sera traité avec autant d'honneur, de ménagements, malgré sa position « oppositionnelle » et son activité « fractionnelle ». Le remplacement de Thorez par Doriot est dans la logique de la situation de 1934, et il a sérieusement été envisagé par Moscou. Moins que jamais, il ne saurait être question de « titulariser » Maurice Thorez.

Seulement, en avril 1934, Doriot est déjà décidé à rompre avec Moscou. Il refuse de se rendre à la convocation de l'Internationale. Le Kremlin devra bien se contenter de Thorez, puisqu'il ne lui reste que Thorez. Celui-ci, d'ailleurs, qui ne devine rien, accepte tout. À partir du moment où on lui aura expliqué clairement la nouvelle politique, il sera prêt à l'exécuter (5).

En 1934, donc, Moscou garde Thorez faute de mieux. Ce n'est pas un choix, c'est la carte forcée. Là encore, il n'y a ni de quoi pavoiser, ni de quoi le nommer « général ». Mais l'exacte obéissance avec laquelle Thorez consent à accomplir et à « expliquer » tous les « tournants » est aussi une qualité précieuse dans l'appareil communiste. Avec la stalinisation croissante du Parti bolchévique et de l'Internationale, cela devient

(5) Le subit retournement de Thorez, en 1934, dans la question de l'entente avec le parti socialiste, fera l'objet d'un prochain article.

(4) Voir B.E.I.P.I., n° 76, page 27.

même, de plus en plus, la qualité décisive. Mieux vaut un Thorez médiocre, mais qui répond toujours « oui », qu'un chef d'humeur indépendante.

Thorez recevra donc en janvier 1936 le titre officiel de secrétaire général du P.C.F.

Conclusion

On peut apprécier maintenant l'importance et la signification du truquage historique qui place en juillet 1930 la nomination de Thorez au secrétariat général.

Il s'agit de faire croire que Maurice Thorez s'est imposé, en redressant le P.C.F. et en « forgeant » un véritable parti « bolchévique », Walter, dans son *Histoire du P.C.F.*, s'il est muet sur la date, s'efforce par tous les moyens (y compris

les plus discutables) à édifier cette légende thorezienne.

Car cette légende *supprime* la réalité et *dissimule* les enseignements qu'elle comportait. La formation, le développement du P.C.F. ont été commandés uniquement par les impératifs de la politique extérieure des Soviétiques. C'est une modification de cette politique qui a déterminé la liquidation du « groupe », dont profite Thorez ; c'est une autre modification de cette politique qui a failli remplacer Thorez par Doriot ; c'est ce jeu des Soviétiques, et ses conséquences, qui ont retardé jusqu'en 1936 la nomination d'un secrétaire général du P.C.F.

Il faut cacher tout cela. Le plus commode était évidemment, après avoir laissé passer quelques années, de prétendre que Thorez, à la force du poignet, arriva au secrétariat général en juillet 1930, et que depuis lors il a dirigé souverainement le Parti.

Memento de la " guerre froide "

LA pseudo « Démocratie Combattante » qui se propose de combattre (?) pour la démocratie (?) uniquement dans les pays où une démocratie relative existe et où la volonté de paix est évidente, tout en considérant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes totalitaires, ce faux « mouvement » immobile file un mauvais coton.

Léon Jouhaux est allé au congrès de l'*American Federation of Labor* mais n'a pas osé sortir son couplet publicitaire en faveur de l'entreprise plus que suspecte qu'il prétend « lancer ». A son retour il a pourtant essayé de faire croire que l'A.F.L. appuierait cette entreprise. Il s'est attiré un démenti catégorique d'Irving Brown, délégué de l'A.F.L. en Europe (journaux du 31 octobre).

Avec raison, Irving Brown a dénoncé la « facon abstraite » de parler de paix, pratiquée par Jouhaux et consorts, comme si la paix était en danger pour des raisons vagues et indéfinissables, alors que c'est l'U.R.S.S., et l'U.R.S.S. seule, c'est-à-dire le totalitarisme stalinien qui depuis la fin de la guerre alarme et harcèle le monde entier. Jouhaux, visiblement hors de lui, a riposté par une déclaration rageuse et venimeuse qui le met en bien mauvaise posture (4 novembre).

En effet il cherche à se prévaloir d'une lettre personnelle de William Green, président de l'A.F.L., lettre de politesse qui ne prouve rien, écrite par un homme courtois qui ignorait tout de l'affaire (mais qui n'ignore plus rien maintenant). On sait trop comment les personnalités en vue se laissent circonvenir, surtout d'un continent à l'autre, par des politiciens astucieux qui ne révèlent pas leurs intentions véritables. Jouhaux dit ensuite que parler d'agression soviétique en Corée relèverait d'une « vaine discussion académique » (*Monde* du 5 novembre). Ce n'est pas l'avis des gens sérieux et l'échappatoire ne fait que souligner la complicité des « démocrates combattants » avec les agresseurs.

Suit une série d'attaques personnelles contre I. Brown et la dénonciation véhémement d'un « comité des activités antifrançaises » qui n'existe pas, mais qui, s'il existait, devrait enquêter sur les opinions d'I. Brown (comprenez qui pourra). Là encore, Jouhaux se met dans un mauvais cas : il est évident qu'en France, un « comité des activités antifrançaises » dans le genre du « comité des activités anti-américaines » de Washington,

et travaillant beaucoup mieux, serait d'une nécessité impérieuse. Les administrations françaises sont infestées de communistes et de soi-disant « progressistes » qui travaillent pour l'ennemi. Il est grand temps de mettre ces gens-là hors d'état de nuire, à commencer ou en continuant par les Dolivet et les Laugier qui couvrent d'un langage équivoque les pires complaisances à l'égard de l'antidémocratie stalinienne.

Il est significatif que le *Monde*, toujours prêt à seconder les communistes ou leurs complices, s'efforce par tous les moyens d'aider au « lancement » de l'entreprise qu'il ose présenter (1^{er} novembre) comme « un vaste mouvement destiné dans son esprit [de Jouhaux], à contrebalancer l'influence sur les masses des Combattants de la paix prosoviétiques ». La malice est un peu grosse, et même un peu trop grossière. Qui pense-t-on ainsi tromper ?

Même le *New York Times*, qui s'était laissé abuser naïvement au début comme William Green, a lu dans le jeu de Jouhaux et signalait (8 octobre) : « Un de ses promoteurs fut expulsé de Suisse et de Roumanie avant la guerre, en tant qu'agent soviétique, et a travaillé auprès de l'habile technicien du Komintern, Willy Muenzenberg, maître de la propagande front populaire, pendant les années trente. »

Le *Figaro* du 31 octobre rapporte que M. Ferri-Pisani a accusé « Démocratie combattante » de s'orienter vers le neutralisme « et de défendre, par ce biais, la politique extérieure russe ». C'est d'une évidence aveuglante : le trio Jouhaux, Laugier et Dolivet a pris parti pour Moscou. Aussi la commission exécutive de la C.G.T.-F.O. a-t-elle pris parti, à son tour, contre Jouhaux.

S'il fallait des preuves supplémentaires à l'appui des conclusions de M. Ferri-Pisani, on les trouverait dans des articles signés Laugier et Dolivet. En effet, le *Monde* du 31 octobre (aujourd'hui) a publié un article de M. Laugier sur la Corée où le torrent de la phraséologie « Nations Unies » ne sert qu'à ne pas parler de la responsabilité criminelle, exclusive, moralement écrasante, du gouvernement de Moscou dans l'atroce guerre de Corée. Une telle façon de commenter cette guerre ne laisse subsister aucun doute quant à la tendance inavouable de l'auteur.

De son côté, M. Dolivet fait circuler la photocopie d'un article de lui, intitulé : *Lake Success*

is not Seoul, non moins convaincant mais pas dans le sens que croit l'accusé. Il n'y est question que de l'agression soi-disant « nord-coréenne », afin d'innocenter les vrais coupables c'est-à-dire Staline avec ses communistes russes et chinois. Comme personne n'est assez aveugle ou sourd pour croire un instant à une initiative « nord-coréenne », le gros subterfuge de M. Dolivet est *ipso facto* percé à jour.

On remarquera que ces messieurs couvrent leurs opérations du verbiage « Nations Unies », à la façon des communistes qui sont passés maîtres dans l'art d'invoquer de grands principes abstraits, plus exactement des phrases creuses, pour masquer leurs agissements néfastes. Cela ne prend pas. Le *B.E.I.P.I.* (n° 29) a déjà montré ce que vaut le sieur Trygve Lie (1) et en quoi consiste son dévouement aux grands principes. Autour de lui, les Laugier, les Mirkine-Guetzevitch, les Dolivet (officieux) et combien d'autres ont fait du personnel de l'O.N.U. un milieu extrêmement propice aux manœuvres des délégations soviético-satellites. La sous-commission sénatoriale de sécurité intérieure, à Washington, a dû récemment mettre au pied du mur cinq communistes inavoués mais repérés aux Nations Unies: Alfred Van Tassel, Joel Gordon, Frank Bancroft, Stanley Graze et Eugene Wallach (*New York Times*, 14 octobre).

Le sénateur démocrate Herbert O'Connor, du Maryland, a qualifié de « traîtres » six fonctionnaires de l'O.N.U. (les cinq déjà nommés, plus un certain Jack Sargent Harris) et déclaré que « les Nations Unies sont farcies d'individus qui ont peur de dire sans équivoque s'ils sont membres du parti communiste ou non » (*N. Y. Herald Trib.*, 15 octobre). Le jour suivant, c'étaient douze employés qui se trouvaient démasqués : Jane Reed et Dorothy Eldridge s'ajoutaient aux précédents et à d'autres (*Herald Trib.*, 16 octobre), nommés plus tard : Julia Older, Herbert Schimmel, Alexander Svenchaaski, Herman Zap, Marjorie Zap (*Herald Trib.*, 25 octobre). Trois autres furent détectés par W. Chambers : D. Zlabodovski, D. Weintraub et Irving Kaplan (*Herald Trib.*, 24 octobre) et trois autres repérés à la Cour Fédérale par la sous-commission du Sénat : Rose Alpher, Harry Ober et Sidney Glassman (*Herald Trib.*, 24 octobre). Enfin le cas d'un certain Leo Drozdoff, ancien communiste, n'a pas été éclairci (*Herald Trib.*, 25 octobre).

Tout cela fait comprendre la crainte exprimée par Léon Jouhaux à l'idée d'un « comité des activités antifrancaises » fonctionnant à l'instar des commissions d'enquête américaines. Mais à qui la faute si Staline a fait une sinistre réalité de la boutade de Lénine : « ... *Un bon communiste est aussi un bon tchékiste.* », et si, contre les tchékistes, il importe de prendre des mesures sanitaires ?

(1) On apprend le 11 novembre que M. Trygve Lie a donné sa démission de Secrétaire général des Nations Unies, en balbutiant de misérables motifs qui ne tiennent pas debout. En vérité, les débuts de l'enquête sur l'infiltration communiste à l'O.N.U., avaient d'ores et déjà pris une tournure fâcheuse pour l'ancien complice du Guépéou stalinien. Sans demander son reste, M. Lie a préféré ne pas attendre l'expiration de son *job* lucratif, laissant ses protégés se tirer d'affaire sans lui avec la sous-commission du Sénat. Il faut dire que le maître-profiteur, ne laissant rien au hasard, s'était ménagé récemment une sortie aussi lucrative que son emploi en se faisant octroyer une retraite en dollars aussi scandaleuse que confortable. Est-il possible que cette histoire immorale se termine sur une conclusion moins morale encore ? La question sera posée, tant sur les rives du Potomac qu'au bord de l'East River.

**

Un groupe de républicains et syndicalistes espagnols attire bien à propos notre attention sur le rôle résolument pro-communiste joué par Léon Jouhaux pendant la guerre civile d'Espagne.

On sait qu'en 1936, le parti communiste était tout à fait insignifiant dans la Péninsule, où les travailleurs se répartissaient entre diverses organisations socialistes, syndicales et libertaires. Dans le mouvement ouvrier corporatif, divisé en deux grandes confédérations syndicales : l'Union Générale des Travailleurs (socialiste) et la Confédération Nationale du Travail (libertaire), les communistes comptaient à peu près pour zéro.

Mais avec la guerre civile, le chantage aux fournitures d'armement par l'U.R.S.S. permit au parti communiste subitement et artificiellement gonflé de prendre pied dans de nombreux syndicats, d'y exercer le noyautage, la corruption, le chantage qui caractérisent ses méthodes coutumières. A la faveur des circonstances de guerre, la présence soviétique, l'immixtion obsédante du Guépéou, les assassinats en série et la terreur donnèrent aux communistes une sinistre influence hors de proportion avec leur importance numérique réelle.

Le secrétaire de l'U.G.T., Largo Caballero, également chef du gouvernement républicain, résista cependant avec une grande force d'âme aux pressions éhontées des gens et agents de Moscou. Ceux-ci, toujours par le chantage aux armes, provoquèrent une crise ministérielle et imposèrent leur homme au pouvoir, le transfuge Negrin. Mais Largo Caballero, tant à l'U.G.T. qu'au parti socialiste, persistait à militer pour sauvegarder l'indépendance socialiste et syndicale. Les communistes mirent tout en œuvre pour l'abattre, supprimant arbitrairement les journaux indépendants grâce à l'état de siège, s'emparant des locaux syndicaux par la violence, multipliant les actes de terrorisme contre les socialistes et les syndicalistes restés fidèles à leurs traditions.

Ne reculant devant rien pour briser le courage de Caballero et des militants loyaux, les staliniens nommèrent une pseudo Commission Exécutive de l'U.G.T. à leurs ordres, créèrent un état de scission syndicale et déchaînèrent leur police contre l'U.G.T. véritable. Pour éviter une tuerie fratricide, on dut faire appel à l'arbitrage du secrétaire de la C.G.T. française, Léon Jouhaux. Et en fait d'arbitrage, Léon Jouhaux, déjà de connivence avec les communistes (comme le *B.E.I.P.I.* l'a montré, n° 72), prit parti pour la « brigade de choc » stalinienne, ses tueurs et ses tchékistes. Largo Caballero était vaincu.

Il était opportun de rappeler cette félonie inexpiable, alors que tant de gens mal informés s'interrogent sur les véritables mobiles de Léon Jouhaux dans la machination dite « Démocratie Combattante », de complicité avec les Laugier et les Dolivet. On comprend mieux ainsi bien des choses troubles et troublantes, comme la protection accordée par Jouhaux à l'espion soviétique Abramson, membre du réseau *Rote Kapelle*, brûlé par la police fédérale helvétique. On comprend mieux comment Jouhaux a fait de Saillant un secrétaire de la C.G.T. et pourquoi Léon Jouhaux s'est opposé tant qu'il l'a pu à la fondation de la C.G.T.-F.O. On entrevoit mieux, enfin, ce que Jouhaux se propose de faire avec « Démocratie Combattante » : au bon moment, un de ces « arbitrages » dont il a donné un avant-goût en Espagne.

**

A titre documentaire, mentionnons que le capital de la revue *Démocratie Combattante*, divisé

en 214 parts de 10.000 francs, a été souscrit comme suit :

M.M. Jouhaux, Laugier, Dolivet, Louis Gros, Rodolphe d'Adler, Lucien Vogel, Edmond Teoudji et Mme Marie Cuttoli, 25 parts.

M. René Cassin, 10 parts.

M. et Mme Stéphane Hessel, 2 parts.

M.M. Ramadier et Henry Hauck, 1 part.

La composition de cette liste méritera un bref commentaire, en temps utile.

Rendons à M. Beuve-Méry cette justice : il n'est pas le seul à pratiquer cette horrible chose pour laquelle E. Bergerat a créé le mot « tripatouiller ». Nous l'avons accusé, dans notre brochure « *Le Monde, auxiliaire du communisme* » d'apporter aux articles de ses collaborateurs, sans même les en prévenir, des modifications qui en travestissent le sens pour les faire servir à la défense et à l'illustration d'une politique qui a besoin du mensonge et de l'information dirigée pour s'imposer aux esprits.

Nous maintenons cette accusation, et nous attendons toujours un démenti qui ne viendra pas, qui ne peut pas venir. Le télégramme que M. Sablier, collaborateur du *Monde*, avait adressé de Tunis à son directeur pour protester contre le « tripatouillage » d'un de ses articles et que nous avons publié constitue un document irrécusable, et M. Beuve-Méry se gardera bien de nous suivre sur ce terrain.

Seulement, M. Beuve-Méry a cette excuse — si c'en est une — de n'être pas l'unique « tripatouilleur » de la presse dite sérieuse et, comme celui de ses confrères qui vient d'être pris à son tour sur le fait, est aussi son collègue en neutralisme soviétophile, peut-être le digne directeur du *Monde* pourra-t-il alléguer que la responsabilité de ses malhonnêtetés incombe non à lui-même mais à l'espèce, non à l'individu Beuve-Méry, mais à sa soviétophilie. Car qui défend la politique stalinienne doit en emprunter les méthodes.

C'est en effet du sieur Claude Bourdet qu'il s'agit aujourd'hui, lequel Bourdet est à l'*Observateur* ce que M. Beuve-Méry est au *Monde*. Sa revue comptait depuis l'origine parmi ses collaborateurs M. Victor Alba, que M. Bourdet avait connu à la rédaction de *Combat* (M. Alba est en outre un des collaborateurs de la revue socialiste américaine *New Leader* et l'auteur d'une *Histoire des Républiques espagnoles*). Or, M. Alba vient de donner à M. Bourdet sa démission par deux lettres datées de Mexico, l'une du 6 septembre, l'autre du 6 octobre, lettres que M. Bourdet, intrépide défenseur de la vérité, s'est bien gardé d'insérer dans sa revue comme le lui demandait M. Alba.

Voici, telle qu'elle a paru dans l'excellente revue mensuelle de critique littéraire *Contacts* (numéro 23, p. 5) la première de ces deux lettres :

« Cher Monsieur,

« Je viens seulement de recevoir l'*Observateur* du 17 juillet avec un « Point de repère » sur les élections mexicaines, basé sur un article que je vous avais envoyé. Le fait que le point le plus significatif de mon article, c'est-à-dire le rôle agressif joué par les communistes mexicains, soit passé sous silence, joint au fait que, dans les derniers mois, rien de ce que je vous ai envoyé sur cette même question n'a été publié dans les pages de l'*Observateur*, et que je note une certaine tendance qui me semble indéniable à y montrer trop de bienveillance envers les réalités stalinienne, me poussent à vous écrire cette lettre.

« Il s'agit pour moi de dire que je renonce, en le regrettant, à être votre correspondant au Mexique, car je crois que votre neutralité est devenue,

dans les derniers temps, favorable au stalinisme, position qui est loin d'être la mienne et que je ne veux pas couvrir de mon nom, si modeste soit-il.

« Cette lettre est brève afin que vous puissiez la publier. Je voudrais ajouter mon regret très profond de voir un hebdomadaire comme l'*Observateur* prendre ce chemin et vous donner le témoignage du plaisir que j'ai pris, jadis, à travailler sous votre direction, tant à *Combat* qu'à l'*Observateur* première époque. Bien amicalement à vous. Victor Alba. »

Cette lettre étant demeurée sans réponse et n'ayant pas été insérée, bien que l'*Observateur* continuât à faire figurer M. Alba parmi ses collaborateurs, celui-ci écrivit une seconde fois à M. Bourdet pour lui signifier son désaccord. Voici les passages essentiels de cette deuxième lettre :

« ... Je viens de recevoir le numéro de l'*Observateur* du 25 septembre. J'y trouve, sous votre signature, une simple phrase qui me décide à insister auprès de vous pour que vous publiez ma première lettre, et pour que mon nom soit rayé de la liste de vos correspondants....

« La phrase est la suivante : « Je suis certainement un de ces alliés possibles » (du parti communiste).

« Je vais me mettre dans la position désavantageuse du sentimental pour vous expliquer pourquoi, en aucun cas, je ne puis collaborer à un journal dont le directeur se considère comme un allié possible du P.C. Dans la politique, les arguments ont leur poids jusqu'à un certain degré. Après c'est le simple dégoût qui compte et pour moi c'est le dégoût qui me sert à mesurer les gens des P.C....

« Pourquoi? Parce que j'ai vu mes meilleurs camarades assassinés par les communistes pendant la guerre civile espagnole et après avoir été présentés, dans la presse communiste comme des « tués au moment de passer à l'ennemi ». Parce que moi-même, en 1942, j'ai été « donné » à la police franquiste par des communistes qui ne désiraient pas de concurrence à leur simili-résistance. Parce que j'ai vu les communistes dénoncer à la police franquiste des amis à moi qui préparaient un attentat contre Franco, en 1942 aussi.

« Etant convaincu que cette expérience personnelle s'est répétée dans des milliers de cas, en Espagne et ailleurs, il me semble absurde, impossible, incroyable que quelqu'un, simplement parce qu'il suit une ligne de raisonnement, puisse aboutir à se considérer comme « un allié possible des communistes ». En tout cas, je n'ai aucun goût pour voir mon nom associé à cette possibilité... »

V. Alba.

L'imposture communiste est maintenant dénoncée un peu partout. Il n'en est pas de même d'une autre, plus grave encore : celle du crypto-communisme et du neutralisme soviétophile. Réjouissons-nous donc de voir quelqu'un lever le masque de sincérité et de bonne foi dont s'affublent ces messieurs les compagnons de route pour accomplir leur travail d'approche.

Nécrologie

L'un des plus anciens membres de notre Association, M. Albert Lapraz, qui a mené, dans le syndicalisme de l'Enseignement primaire, une lutte constante et sans compromission contre les communistes, est mort récemment.

Les témoignages d'approbation qu'il nous a donnés nous ont été précieux et nous nous inclinons avec le plus grand respect devant sa mémoire.

Une curieuse étude de « La Correspondance Economique »

LA *Correspondance Economique* est un « bulletin quotidien d'informations économiques et sociales ». Son numéro du lundi 13 octobre 1952, consacré au « problème de l'épargne soviétique » n'est pas autre chose qu'un morceau de propagande soviétique.

On y apprend dès la première phrase que « la notion de l'épargne revêt en U.R.S.S. un aspect propre à l'économie socialisée ». L'auteur qualifie donc d'économie *socialisée* (il l'appelle aussi *socialiste*) un système où la société, muselée et baillonnée, n'a ni droit de regard ni droit de décision en ce qui concerne une propriété (il s'agit bien de l'ensemble des moyens de production, terre comprise) dont le clan régnant dispose à son seul profit. Tous les socialistes (sans aucun doute qualifiés pour porter un jugement en cette matière) s'insurgent contre cette appellation appliquée au régime soviétique ; l'auteur de l'article n'en a cure. En utilisant le vocabulaire stalinien, il se rend complice du mensonge selon lequel l'U.R.S.S. est un « pays socialiste ».

Bien que les statistiques que contient ce faitum soient exactes — nous verrons tout à l'heure comment l'auteur les interprète — on y trouve des affirmations absolument fausses, comme celle-ci, par exemple : « *Les trois-quarts de la production proviennent des fermes d'Etat* ». Or, même les connaisseurs les moins avertis de la réalité soviétique savent que les fermes d'Etats (les *sovkhoses*) ne fournissent qu'une fraction minime de la production agricole, tandis que la majeure partie est fournie par les *kolkhozes* (fermes collectives non étatiques), dont Staline, dans son récent article, juge l'étatisation désirable.

L'auteur distingue l'épargne publique et l'épargne privée, celle-ci étant faible — ce en quoi il a raison — puisque l'économie soviétique est essentiellement étatique (industrie, commerce, transports) ou para-étatique (agriculture). Il classe dans l'épargne privée les dépôts des particuliers dans les Caisses d'épargne, ainsi que les emprunts d'Etat ; il qualifie d'épargne publique les bénéfices des entreprises étatiques et l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Comme chacun sait, les dépôts dans les caisses d'épargne représentent en U.R.S.S. la seule épargne répondant réellement à la signification de ce terme, à savoir des *économies volontaires*. Ils s'élèvent présentement à un total de 17 à 18 milliards de roubles. L'autre forme de l'épargne privée est, pour l'auteur de cet article, l'emprunt « qui revêt en U.R.S.S. des particularités propres à le distinguer des formes qu'il prend dans d'autres pays. »

La première « particularité » que tout observateur impartial de la vie soviétique serait tenu de signaler ici, c'est que ce sont des emprunts forcés. Mais l'auteur se garde bien d'en souffler mot. Il insinue même que les gens se ruent aux guichets, en écrivant : « *La souscription est réservée (c'est nous — B.E.I.P.I. — qui soulignons) dans sa presque totalité à la population seule* ». L'Etat soviétique est vraiment généreux de « réserver » la souscription à la population qui lui en voudrait d'être privée de ce privilège ! Les emprunts touchent d'ailleurs « *l'épargne excédentaire des travailleurs* ». Excédentaire, — par rapport à quoi ? aux yeux de qui ? Aux yeux de la clique régnante ou des travailleurs eux-mêmes ? L'auteur ne le dit pas, tout comme il se garde d'expliquer comment il peut y avoir une « *épar-*

gne excédentaire » dans un pays où les gens ne gagnent pas assez pour pouvoir consommer le strict indispensable. « *La souscription à l'emprunt, lit-on un peu plus loin, est considérée comme un devoir patriotique* ». Phrase lourde de signification pour ceux qui connaissent les moyens par lesquels l'Etat soviétique astreint ses sujets à leur « *devoir patriotique* »... Mais le lecteur ignorera toujours que *devoir patriotique* est là-bas synonyme d'*emprunt forcé*. On sait d'ailleurs que les sommes à souscrire sont retenues d'office sur la paie mensuelle des salariés, ce qui les plonge dans la gêne. L'auteur de l'étude exprime cela par l'élégante et hypocrite circonlocution que voici : « *Les échéances de souscription sont échelonnées de façon à permettre au travailleur souscripteur de prévoir son budget familial en fonction de ses versements.* »

L'épargne « publique » se compose — toujours d'après cet article — des bénéfices des entreprises d'Etat et de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Quant aux bénéfices, l'auteur s'abstient rigoureusement de dire que les entreprises soviétiques ne peuvent réaliser des bénéfices que grâce à des prix surélevés, véritables prix de spoliation dépassant largement les exploits si souvent dénoncés des trusts capitalistes les plus voraces. Ces « bénéfices », les entreprises soviétiques doivent les partager avec l'Etat.

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'auteur prend la précaution d'indiquer qu'il est « *moins une véritable source d'accumulation qu'un impôt cependant rattaché à l'épargne par les économistes soviétiques* ». Précaution qu'il croit nécessaire parce qu'il n'ignore point ce que l'assimilation d'un impôt à l'épargne a de stupéfiant. Mais il écrit ainsi la plus monumentale sottise qu'on puisse imaginer. Contrairement à ce qu'il affirme, l'impôt sur le chiffre d'affaires est précisément, pour le régime stalinien, une véritable source d'accumulation — *et même la principale* — mais il n'a rien à voir avec l'épargne. Dans l'ensemble de tous les fonds que se procure l'Etat soviétique, « *l'impôt sur le chiffre d'affaires, lit-on, constitue l'appoint nécessaire aux besoins d'investissement* ». Pour se rendre compte de ce que cet auteur appelle un « *appoint* », il suffit de rappeler qu'en 1951 l'impôt sur le chiffre d'affaires a donné 247,8 milliards de roubles, tandis que les prélèvements sur les bénéfices figurent au budget pour 47,8 milliards et l'emprunt pour 36,9 milliards. En outre, il y avait 34 milliards de bénéfices directement investis par les entreprises. En additionnant ces trois derniers postes, on obtient 118,7 milliards, contre 247,8 milliards provenant de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Mais c'est ce dernier qui n'est qu'un « *appoint* »...

Cet « *appoint* » est nécessaire pour couvrir les « *besoins d'investissements que l'accumulation socialiste proprement dite, en provenance des prélèvements sur les bénéfices, ne parvient pas encore à couvrir* », du fait que les « *investissements improductifs (frais d'administration, défense, etc...) sont considérables* ».

Tout en laissant discrètement entendre quelques critiques relatives aux investissements improductifs, l'auteur est résolument optimiste : « *ne parvient pas encore à couvrir* »... Ce « *pas encore* » figure depuis 30 ans dans tous les articles de propagande soviétique, et il y figurera encore dans 30 ans.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ROUMANIE

La propagande communiste et la vérité sur l'industrialisation

Les *Izvestia* de Moscou du 15 juillet publiaient un reportage signé par son correspondant A. Alexandrov sous le titre « *La Roumanie en voie d'industrialisation* ». En voici quelques extraits :

« *La ville de Staline présente un tableau grandiose. En pénétrant dans cette ville du côté de Bucarest, vous voyez à gauche les puissantes cheminées de l'usine « Steagul Rosu » (Le drapeau rouge), où pour la première fois dans le pays, on fabrique des paliers de roulements à billes. Un peu plus à droite, se dresse le nouveau bâtiment de l'usine de tracteurs. Encore plus loin l'immense filature « Partizanul Rosu » (le Partisan rouge). Presque à côté, un bâtiment clair à nombreux étages — la fabrique de parfum « Nivea ». Ensuite, vous apercevez des usines de ciment et de soude et la plus grande fabrique de confiserie.*

« *Le ville de Staline semble incarner la nouvelle Roumanie. C'était jadis une ville peu importante, comprenant des entreprises semi-artisanales, dotées de techniques antédiluviennes. Elle est devenue, en ces quelques années de régime populaire démocratique, une importante ville industrielle à laquelle le peuple a donné le nom de son meilleur ami, le camarade Staline.*

« *A l'image de cette ville, toute la Roumanie est en train de se transformer. Pays agricole arriéré, dont l'industrie était étouffée par les capitalistes étrangers, la Roumanie s'est résolument engagée sur la voie de l'industrialisation. A l'ouest de la république, dans la ville de Hunedoara, on a construit un combinat métallurgique. On peut juger des dimensions de ce combinat rien que par le fait qu'un seul haut fourneau produit autant de métal que toute la métallurgie de l'ancienne Roumanie.* »

Parcourons maintenant le chemin suivi par le camarade Alexandrov tel qu'il se présentait avant l'instauration de la République populaire. La ville de Staline s'appelait Brasov et en y approchant du sud (en venant de Bucarest) on voyait à gauche les cheminées des usines « *Astra Vagoane* » (baptisée Steagul Rosu en 1948), où se fabriquaient des wagons, des moteurs, de l'armement et des munitions. Les installations de cette usine « *semi-artisanales* », permettaient à l'U.R.S.S. de lui passer en 1945 des commandes de wagons de luxe qui sortaient des ateliers dotés d'un outillage antédiluvien », à une cadence de trois par jour. Plus à droite, se dressait le bâtiment des usines I.A.R. qui de 1941 à 1944 fabriquèrent des avions de chasse capables d'affronter dans les airs les appareils construits par l'industrie d'aviation soviétique. Après 1945 les entreprises I.A.R. (Industrie Aéronautique Roumaine) durent céder leurs machines, « *antédiluviennes* » à l'U.R.S.S. et se transformer en fabrique de trac-

teurs. « *L'immense filature Partizanul Rosu* » s'appelait avant l'instauration de la République populaire « *Les Entreprises de Textiles Scherg* ». Quant à la fabrique de parfums Nivea, cette marque, connue dans tous les pays d'Europe occidentale, est inconnue en U.R.S.S. Les usines de ciment et de soude aperçues par le camarade Alexandrov sont en réalité l'usine de produits chimiques « *Nitrogen* » et la fabrique d'articles laminés « *Farola* » (Fabrique Roumaine Produits laminés).

Si le correspondant des *Izvestia* avait pris le soin de regarder de plus près, il n'aurait pas placé la fabrique de ciment dans le Sud de la ville, car en réalité elle se trouve, depuis toujours, au Nord de cette localité. « *La plus grande fabrique de confiserie* », les entreprises Hess, ont été fondée en 1903... En ce qui concerne le haut fourneau de la ville de Hunedoara, il a été installé en 1943 avec l'aide de spécialistes allemands.

Si c'est à l'image de la ville de Staline que la Roumanie est en train de se transformer, comme M. Alexandrov l'affirme, il faut avouer que rien n'a changé depuis que les communistes ont poussé ce pays sur la « *voie de l'industrialisation* », sauf les noms. Ce n'est pas la première fois que les « *constructeurs socialistes* » présentent les réalisations du régime « *capitaliste* » comme leur propre œuvre. En 1940, lorsque l'Armée rouge occupa la Bessarabie la presse soviétique prétendit que le Sanatorium de Budaki construit par les Roumains en 1938, était la première grande construction des libérateurs. Sans aucun doute, si les communistes avaient réussi à installer un régime de république populaire à Paris, ils présenteraient le Palais de Chaillot comme un chef-d'œuvre de l'architecture stalinienne...

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La nouvelle loi électorale

Scanteia du 20 octobre présente la nouvelle loi électorale votée par l'Assemblée Nationale de la République Roumaine comme un modèle de loi démocratique.

En effet l'élection se fait au suffrage universel, égal, direct et secret. « *Tous les travailleurs, citoyens de la République Populaire Roumaine, qui ont atteint l'âge de 18 ans, sans distinction de race ou de nationalité, de sexe, de religion, de culture, de profession ou de durée de séjour, ont le droit de participer à l'élection des députés* ». précise la Scanteia. Peut être élu « *Tout travailleurs, citoyen de la République Populaire Roumaine, ayant le droit de vote et qui a atteint l'âge de 23 ans* ».

L'article 5 de la loi électorale établit, toutefois, quelques cas d'indignité. Ainsi, « *les anciens propriétaires fonciers, les anciens industriels, les anciens banquiers, les anciens commerçants, les koulaks, de même que ceux qui exploitent le tra-*

vail salarié, ne peuvent être électeurs et ne sont pas éligibles. » Or si les premières catégories — grands propriétaires fonciers, industriels, banquiers et commerçants — ne représentent que quelques dizaines de milliers de personnes, les koulaks, comme nous avons déjà eu l'occasion de le montrer, constituent la majorité de la paysannerie roumaine, et, dans ce pays, les paysans représentent 70 % des habitants.

En ce qui concerne les « *éligibles* », il s'agit, comme en U.R.S.S. et dans les autres républiques populaires, de membres du Parti communiste dont la candidature est déposée par une des organisations du Parti. En effet, la loi électorale accorde le droit « *de proposer des candidats aux syndicats, aux coopératives, aux organisations du parti ouvrier roumain, aux organisations de la jeunesse, de même qu'aux autres organisations de masses et associations culturelles.* » Bien entendu, toutes ces organisations et associations sont des sections du Parti communiste.

BULGARIE

Une courte biographie stalinienne du Pape Pie XII

Deux jours après que l'acte d'accusation contre les prêtres catholiques eût été rendu public, le journal *Troud* du 23 septembre publia une biographie du pape Pie XII, due à la plume de E. Anastassov, auteur de la série d'esquisses prises dans la salle d'audience au cours du procès que nous mentionnons par ailleurs.

Voici quelques extraits typiques de son article :

« *Il y a 76 ans, la famille des banquiers et des « affairistes » Pacelli dota le monde d'un nouveau rejeton — le malencontreux Eugénio Pacelli. Grâce à son don inné pour les « affaires » et les vols, élevé par l'ordre des jésuites dans le mépris des hommes, le pupille du Vatican gravit rapidement les échelons. De curé incapable, il devint cardinal et en 1920 il fut nommé nonce en Allemagne. Après avoir prouvé son attachement aux jésuites, en contribuant au sauvetage des « restes » de l'impérialisme et du militarisme allemands, et en favorisant le chemin de Hitler vers le pouvoir, Pacelli devient « ministre des Affaires Etrangères » du Vatican. En 1933 Pacelli réalisa son premier grand « business » et commit son premier grand crime envers l'humanité — il lia étroitement le Vatican avec « l'homme de la Providence » — Hitler, en signant le concordat pour l'assistance mutuelle entre l'église catholique et le fascisme.*

« *Content de son œuvre « agréable à Dieu » qui permit à Hitler de noyer l'Europe dans le sang, Pacelli s'élança vers les pays de l'Amérique latine où il contribua également à l'instauration des régimes fascistes.* »

« *... Pour ses énormes mérites dans la préparation de la seconde guerre mondiale, Eugénio Pacelli fut élu pape en mars 1939, sous le nom de Pie XII.* »

« *... Le rejeton des banquiers et des « affairistes » qui avait déjà béni Mussolini et Hitler et plus tard Franco, Pétain, Tisso, Pavelitch, etc., tous traîtres et assassins de leurs peuples, mérita entièrement la bénédiction des dollars et la grâce de Truman.*

« *Telle est la description succincte du chemin par lequel Eugénio Pacelli devint « représentant terrestre du Christ », « successeur du glorieux premier apôtre Pierre », « berger des bergers », « père de tous les hommes », le plus saint, le plus infailible et bienheureux sur terre, chef du Vatican et actionnaire principal de quelques dizaines de banques italiennes, françaises, belges, suisses, espagnoles, hollandaises et autres, lié à genoux et inséparablement au groupe Morgan et au trust de l'acier en U.S.A., commandant en chef de la « croisade contre le communisme », ami personnel et confesseur de Churchill, laquais fidèle du Wall Street.* »

« *... L'objectif du pape Pie XII et de ses fidèles sujets chez nous et de par le monde entier est d'éclabousser encore de millions de dollars du sang de nos enfants, du sang de l'humanité pacifiste. Voilà pourquoi les contemporains de la caricature de ce nouveau Borgia appellent « Pie XII, Idolâtre des dollars, laquais de Wall Street, instigateur de la troisième guerre mondiale.* »

Telle est la manière odieuse dont le Souverain Pontife est présenté en pays soviétique. On rougit de penser que des catholiques puissent rester insensible à de tels procédés, employés contre le Vicaire du Christ.

Le nouvel emprunt intérieur

Ainsi que nous l'avions laissé prévoir dans notre numéro 75 du 16-31 octobre, un nouvel emprunt intérieur a été lancé en Bulgarie le 7 octobre dernier, sous le nom de « *Emprunt pour le développement de l'économie populaire, 1952* ».

Le montant prévu de 400.000.000 de lévas (20 milliards de francs français) a été largement dépassé par les souscriptions qui d'après le communiqué du Ministère des Finances (*Rabotnitchesko Délo* du 15 octobre 1952) s'élèvent à 529.985.300 lévas.

Une fois encore le peuple bulgare et surtout les travailleurs et les fonctionnaires ont été dépouillés de leurs salaires et appointements.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La trahison des clercs

Les journaux des pays satellites ont reçu l'ordre de consacrer leurs colonnes aux comptes rendus du Congrès de Moscou, et particulièrement à la déification de Staline. Thème peu nouveau, dont les staliniens de Prague ont essayé de renouveler l'intérêt des articles. Musiciens, écrivains, professeurs de l'Université se sont donc mis à la tâche et glorifient le « génie universel » de Staline.

Nous avons choisi parmi ces articles celui qu'a publié le *Rude Pravo* du 15 octobre, sous le titre: « *Pour que l'arbre de notre culture croisse droit et sain* ». Entre autres panégyriques, on peut y lire :

« *Le fait que notre bien-aimé président (1) se trouve actuellement à Moscou — la belle, l'héroïque cité soviétique — m'a rempli d'ardentes pensées sur le bel avenir de notre patrie. Je me suis plongé dans la lecture. Aujourd'hui je lis et je lirai, j'étudierai toujours et toujours pour bien comprendre la base de toutes les pensées et pour me fortifier par la sagesse de l'enseignement marxiste-léniniste... Des racines de cet enseignement se dressera l'arbre de notre culture, droit et sain, alors qu'aujourd'hui nous sommes encore*

(1) Il s'agit de Gottwald.

couverts des abcès provoqués par la maladie du capitalisme d'antan... Je me souviens de Moscou et de tout ce que m'a donné la grande, la belle patrie du socialisme. Comme il nous faut apprendre, comme il nous faut travailler pour être dignes de tes présents, ô Union Soviétique ! »

L'auteur de ces dithyrambes, où le mauvais goût le dispute à la bassesse, est le directeur du théâtre artistique de l'Armée E.F. Burian, décoré de l'Ordre du Travail. C'est un homme intelligent et un bon metteur en scène d'avant-garde, qui doit beaucoup à l'École de Paris, à Gaston Baty et Charles Dullin, à André Breton et aux surréalistes. Il est aujourd'hui colonel par la grâce du « général » Cepicka (gendre de Gottwald) et du « maréchal » Staline. Avant guerre, il était surréaliste et avait eu de grands désaccords avec les écrivains soviétiques quand ceux-ci étaient venus à Prague et avaient assisté à la représentation de sa pièce « *Le brave soldat Chveik* ». Les écrivains soviétiques avaient rejeté sa pièce en proclamant : « *Pas de Chveik, mais Zizka !* » (célèbre guerrier hussite du XV^e siècle). Ce qui n'empêche pas aujourd'hui Burian de faire des ronds de jambe devant les maîtres du Kremlin et d'oublier l'Occident à qui il doit le meilleur de sa formation culturelle.

HONGRIE

Les « faits divers » dans la presse communiste

Plus que dans les articles doctrinaux ou les informations politiques, c'est dans les faits divers publiés par la presse que se reflète le mieux la vie d'un peuple. Il nous a paru intéressant d'envisager la presse communiste hongroise sous l'angle du fait divers afin de faire ressortir deux aspects de la réalité quotidienne de la Hongrie communiste : 1° — l'information tendancieuse de la presse, qui met en valeur les événements du monde soviétique tandis qu'elle ne donne que des nouvelles exclusivement d'sobligeantes sur l'Occident ; 2° — la répression sévère dont sont victimes les paysans.

Information tendancieuse

D'une seule colonne de « faits divers brefs » concernant la vie culturelle, publiés dans la *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 14 octobre 1952, nous relevons en effet :

« — La maison d'édition « Szikra » (l'Étincelle) a publié un volume d'articles sur le thème: « Les problèmes du matérialisme dialectique et historique dans les œuvres linguistiques de Staline » ;

« — La délégation de l'Allemagne orientale ayant pris part à la semaine culturelle de Budapest est partie de Hongrie » ;

« — Une collection de contes hongrois a été publiée à Moscou à 30.000 exemplaires. Elle comprend 18 contes » ;

« — Exposition bibliographique de l'Allemagne orientale à Budapest » ;

« — La société soviéto-hongroise d'aviation Maszovlet a commencé son itinéraire d'hiver. »

Dans le même journal, un entrefilet consacré à « *La Reine Lear* » cite *Les Lettres françaises* (communistes) et signale que le directeur d'une école d'acteurs de New York, M. Adam Brown, a changé le titre du drame de Shakespeare « *Le Roi Lear* » pour en faire « *La Reine Lear* » en prétendant que le naturel « hystérique » du héros convenait mieux à une femme.

Dans le *Magyar Nemzet* du 15-10-1952, voici les faits divers qu'on peut relever :

« — Le ministère soviétique de l'Éducation a publié des livres de classe hongrois pour les écoliers d'Ukraine subcarpathique. Ces livres décrivent la nouvelle forme de vie, pleine de joie. On les trouve à la Maison du livre soviétique.

« — L'Histoire de Moscou, premier volume d'une œuvre en six volumes, est sortie chez l'éditeur de l'Académie des Sciences soviétiques.

« — Une délégation de pédagogues hongrois est partie pour la Tchécoslovaquie, dans le cadre des accords culturels hungaro-tchécoslovaques.

« — L'œuvre de Kalman Mikszath (écrivain hongrois très connu) « Deux élections en Hongrie » vient d'être publiée en polonais à 10.000 exemplaires. »

Et dans le *Magyar Nemzet* du 16 octobre :

« — Campagne de recrutement, entre le 5 et le 21 décembre pour l'association soviéto-hongroise en l'honneur de l'anniversaire de Staline.

« — Un cours gratuit de bulgare a été inauguré le 15 octobre à la Maison de l'Institut bulgare.

« — Troisième conférence au Musée de peinture de la capitale sur « L'art russe avant la création de l'Etat moscovite. »

On peut y lire en outre une critique enthousiaste de la pièce de Margarita Aliger sur Zoja et Boris, deux héros soviétiques.

Malgré son caractère fastidieux, cette liste qui ne porte que sur les faits divers de la vie culturelle, recueillis pendant trois jours dans le *Magyar Nemzet*, permet de déceler l'esprit de l'information communiste. Non seulement, la presse donne peu de nouvelles sur la vie culturelle de l'Occident, mais celles qu'elle donne sont choisies pour les ridiculiser, tandis que la vie culturelle des pays communistes est présentée sous un jour séduisant. Mais tout panégyrique a ses faiblesses et toutes ces nouvelles ne font que confirmer la russification qui se développe en Hongrie, ainsi que le rôle dirigeant que s'octroie l'Union Soviétique.

Répression contre la paysannerie

Mais le « fait divers » nous apprend beaucoup plus encore sur la tyrannie communiste. Les chefs communistes français ont beau promettre aux paysans l'âge d'or pour le jour où le communisme s'installerait en France, ils ne pourront convaincre ceux qui auront le souci de s'informer aux sources mêmes.

Voici en effet quelques faits divers tirés du *Szabad Nep* (Peuple libre). Ils en disent plus long que tous les longs discours sur l'oppression féroce dont sont victimes les paysans de Hongrie. (Nous ne citons que des extraits du jour-

nal communiste, pendant trois jours seulement):
Du *Szabad Nep* du 16 octobre 1952 :

« Le tribunal du district de Szentes a condamné le koulak János Pataki, de la commune de Derekegyháza à un an et demi de prison et 2.000 florins d'amende, son frère Imre Pataki à un an de prison et 1.500 florins d'amende pour avoir transporté 18 quintaux de maïs à Szentes sans permis. Le koulak Paul R. Kovacs, de la commune de Békéscsaba a été condamné à un an et demi de prison, 2.000 florins d'amende et 3.000 florins de biens confisqués, pour avoir vendu 4 quintaux de maïs avant d'avoir accompli sa livraison à l'Etat. Le koulak Sándor Szabo, de la commune de Derecske a été condamné à dix mois de prison, 2.500 florins d'amende et 1.500 florins de confiscation pour avoir pris 2 quintaux de maïs au marché sans autorisation. »

Du *Szabad Nep* du 17 octobre :

« Le tribunal de Paks a condamné le koulak István Kollár à un an et demi de prison, 2.000 florins d'amende et 3.000 florins de confiscation pour avoir commencé la récolte de son maïs sans en avoir demandé l'autorisation officielle, et avoir caché une partie de son maïs et donné une partie de celui-ci aux animaux. »

« Le tribunal de Jászapáti a condamné le koulak Szabari à deux ans de prison et une amende de 600 florins pour n'avoir pas accompli l'ensemencement à temps et avoir ainsi saboté le travail. De même, le tribunal de Szeged a condamné le koulak Ferenc Korom, possesseur de 54 arpents (environ 27 hectares) à un an et quatre mois de prison et 5.000 florins d'amende et la même somme de confiscation pour avoir accompli l'ensemencement en retard. »

Le *Szabad Nep* publie une longue liste de coopératives agricoles qui méritent une sévère réprimande pour n'avoir pas accompli leurs travaux d'automne ou leurs livraisons à temps.

Voilà des « faits divers » qui sont éloquentes!...

POLOGNE

Les élections

Selon le communiqué officiel publié par la presse de Varsovie du 29 octobre 1952, il y avait lors des élections à la Diète (26 octobre), 16.305.891 électeurs inscrits et 15.495.815 votants, soit 95,03 %. Suffrages valablement exprimés : 15.491.170. La liste unique du *Front national* a obtenu 15.459.849 voix, soit 99,8 % des suffrages exprimés. Les 0,2 % des votants ont réussi à faire des tours de prestidigitacion pour substituer aux bulletins de vote officiels des bulletins blancs.

Ce résultat nous semble très probable, compte tenu de la loi électorale et de la résolution des « activistes » de Varsovie du 30 août dernier (voir B.E.I.P.I., n° 74).

Toutefois, les gouvernants polonais ont fait tout leur possible pour empêcher les électeurs de rayer du bulletin de vote un ou plusieurs candidats. Certes, conformément à l'article 62 de la loi électorale, les ratures n'avaient aucune influence sur la validité du suffrage exprimé, mais, du point de vue moral et psychologique elles pouvaient faire un très mauvais effet. Il fallait l'éviter à tout prix. Voilà pourquoi, quelques jours à peine avant la consultation, on s'employa dans

la presse et dans des réunions publiques à expliquer aux électeurs qu'ils se devaient de voter pour tous les candidats. Et le jour des élections, la police et les « activistes » ont su créer des conditions telles que, dans la plupart des bureaux de vote les électeurs n'ont pas osé entrer dans l'isoloir. Cette atmosphère fut amorcée par un communiqué net et clair du Comité varsovien du *Front national*, conçu ainsi :

« 1. — Les listes des candidats du *Front national* de chaque circonscription électorale comprennent le nombre exact des députés à élire ;

« 2. — Les électeurs qui votent pour la liste du *Front national* déposent dans les urnes les bulletins de vote SANS AUCUNE MODIFICATION (souligné dans le texte, N.D.L.R.), (Tous les journaux du 24 octobre 1952).

La campagne électorale a été exploitée non seulement pour déclencher le tintamarre de la propagande, non seulement pour « mobiliser » 700.000 agitateurs et pour extorquer des « engagements supplémentaires de production » (qui devaient couvrir les frais astronomiques de cette

campagne). Elle a surtout donné prétexte à traquer « les ennemis de classe », « les agents impérialistes » et tous ceux qui écoutent les émissions étrangères (*Voice of America*, *B.B.C.*, etc.). Si, sur ces 700.000 agitateurs qui visitaient les électeurs polonais à domicile, 5 ou même 3 % d'entre eux étaient des délateurs, la police en aurait tiré un immense profit.

Au fond, c'est ce rôle des élections qui a été

défini de façon très nette par un écrivain connu, candidat à la Diète, E. J. Osmanczyk :

« Les élections, c'est une période qui procure de nombreuses occasions pour parler à la conscience de chaque citoyen et pour démasquer l'ennemi. Il s'agit, pour nous, de ne perdre aucune occasion ». (*Zycie Literackie*, (La Vie Littéraire) du 26 octobre 1952).

La France selon le « réalisme socialiste »

Les écrivains et les auteurs dramatiques des démocraties populaires, pris au piège du « réalisme socialiste », ne savent plus comment se tirer d'affaire. Certes, ils peuvent parler de la vie d'une usine, décrire la création d'un kolchoze. Mais, outre que cela exige une connaissance approfondie des métiers manuels, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, cela devient assez vite fastidieux.

En 1951, quatre vingts écrivains polonais avaient été envoyés (aux frais de l'Etat !) dans les mines, les usines, les kolchozes, etc., pour y chercher l'inspiration. Nul toutefois ne fut convié à se rendre dans une prison ou dans un camp de travail forcé. Et pourtant, quel magnifique sujet conforme à l'idée du « réalisme socialiste » que la « rééducation » des « criminels » par le travail !

A défaut, l'écrivain polonais peut à sa guise décrire les prisons des « pays capitalistes ». Il ne les a jamais vues, mais cela n'est pas nécessaire ! Il suffit qu'il s'appesantisse sur les persécutions des communistes, sur leur « lutte héroïque ». Peu importe que la couleur locale soit fautive, que les faits invoqués soient inventés de toutes pièces, et en dépit du bon sens ! Pour suivre une telle voie, c'est s'assurer d'avance la renommée.

C'est par ce moyen que Mme (ou mademoiselle) Christine Berwinska, qui fait ses premiers pas d'auteur dramatique, vient d'obtenir un vif succès avec sa pièce *Procès* jouée dans un théâtre de Cracovie, et dont la représentation est d'ores et déjà prévue sur une scène de Wroclaw.

Le bi-mensuel *Zycie Literackie* (La Vie Littéraire, n° 22 du 26 octobre 1952), qui publie un fragment de cette pièce, le résume ainsi : « Le drame se passe à Paris. Il a pour thème les persécutions des communistes et des anciens résistants par le gouvernement français ».

La scène reproduite par *Zycie Literackie* a pour cadre la prison appelée « Cherube-Midi », ce qui veut dire qu'il s'agit de celle de Cherche-Midi. Le héros, Wieniec, est un communiste polonais qui passa six années de sa vie en prison en Pologne, prit part à la guerre civile d'Espagne et qui est venu ensuite s'établir en France. Il a tué un homme, certainement un « ennemi du peuple » (on peut le déduire en raison du nom — *de Monde* — que porte sa victime). Pour apprécier, comme il se doit, les faits que nous citons plus bas, soulignons que Wieniec est un prévenu. Il attend avec impatience son procès que, pour des raisons politiques, les milieux autorisés refusent de lui intenter (*sic* !). Arrêté « depuis longtemps » il est torturé par la police.

Le rideau se lève sur une cellule de prison, dans laquelle les gardiens jettent brutalement Wieniec, « visage grimaçant de douleur, les yeux tuméfiés », et cela à un point tel qu'il reconnaît avec difficulté un camarade du parti, Jean Mortier, communiste français arrêté depuis quelques jours. La conversation s'engage :

« Mortier. — Ils m'accusent d'espionnage. Mais

ils n'auront pas ma peau. Et toi, tu as eu une dure instruction...

« Wieniec. — Ils ont appris la méthode à la Gestapo, mais je connais bien tout cela. A bon chat, bon rat.

« Mortier. — Tu auras un excellent défenseur, Pierre Despau. Un homme cordial, magnifique. Est-il déjà venu te voir ?

« Wieniec. — Non et certainement il ne viendra pas. Ils s'arrangeront bien pour que je sois défendu par une punaise à eux. Mais j'assurerai moi-même ma défense. Qu'ils me laissent seulement parler ! Je crains qu'avant que le procès n'ait lieu...

« Mortier. — P. Despau a adressé, il y a bien quinze jours, une lettre ouverte au président de la République. Le Parti, la direction de la Résistance, tout le monde exigent que le procès ait lieu.

« Wieniec. — Quelle chance qu'ils m'aient jeté dans cette cellule ! Ça été dur d'être tout le temps seul. Nous parlerons de tout. Ils ne me remettent pas mon courrier... J'ignore ce que devient ma mère... »

A ce moment, deux gardiens font irruption dans la cellule pour séparer les deux amis. Wieniec reste seul. Et voici la scène entre lui et les gardiens :

« Le gardien II. — J'apporte des journaux. (Wieniec se tourne vers lui brusquement, tend la main).

« Le gardien II. — Tout de suite, doucement, doucement.

(Il commence lentement, systématiquement à déchirer les journaux en petits morceaux qu'il disperse par terre).

« Le gardien I. — (à son collègue). — Sors de là. C'est l'avocat qui est venu.

« Le gardien II. — Attends que je termine mon petit boulot.

« Le gardien I. — Quelle rigolade !

« Le gardien II. — Une rigolade fine.

L'avocat, Pierre Despau, qui entre dans la cellule, n'y vient pas cependant en qualité de défenseur. (Pour des raisons que l'on comprendra ensuite). Il pose au prévenu quelques questions concernant son passé — visiblement pour en être édifié — et l'interroge sur les événements qui ont précédé son arrestation :

« P. Despau. — Dites-moi la vérité, avez-vous tué de Monde ?

« Wieniec. — Je ne cache pas cette vérité même au procureur. Je l'ai tué.

« P. Despau. — Vous l'avez tué... vous l'avez tué... Oui...

« Wieniec. — Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous en réjouissez, ou quoi, au diable ?

« P. Despau. — Un instant... Qu'est-ce qui vous liait avec Mariette Garnier ?

« Wieniec. — Rien, je l'ai à peine connue.

« P. Despau. — Vraiment ? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment entre vous ? On vous a vu en sa compagnie. Il y a des témoins.

« Wieniec. — Est-ce une nouvelle instruction ?

« P. Despau. — Voyez-vous... moi, j'ai voulu

tout de suite vous dire... Je ne suis pas encore décidé... je ne sais pas si je pourrai assurer votre défense.

(Silence).

« Wieniec. — Alors pourquoi êtes-vous venu me voir ? »

« P. Despau. — Pourquoi je suis venu ? Je n'ose même pas vous demander pardon. Je m'en irai... »

« Wieniec. — Je devine que vous êtes devenu l'instrument d'une sombre intrigue. Vous ne me perdrez pas, ce n'est pas facile. Car je ne suis plus seul. Je ne serai pas seul. »

« P. Despau. — Je sais, je me perds plutôt moi-même... »

Une longue conversation mi-littéraire, mi-phi-

losophique s'engage entre l'avocat et le prévenu. Il en découle que, sous la pression du gouvernement, en raison aussi de sa propre faiblesse d'intellectuel, Despau a peur d'assurer la défense d'un communiste. Ce refus s'accompagne d'ailleurs chez lui d'une grave crise morale.

Ainsi, il ne suffisait pas de montrer au public polonais les communistes en France torturés par la police et le juge d'instruction, maltraités par les gardiens de prison. En plus, il a été nécessaire, certainement pour renforcer les « liens d'amitié pour la France », de prouver que le communiste polonais toujours à la pointe du combat, est la plus grande victime du gouvernement français. Et, pour peindre toute la terreur qui règne actuellement en France, il a fallu qu'un avocat, sympathisant du P.C., refuse la défense du héros.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Les décrets sur les camps de travail forcé

La législation terroriste étant inhérente à l'éducation de la société communiste, il était inévitable que la Chine fit, elle aussi, connaissance avec elle.

Le premier décret, datant du 21 février 1951, établissait les peines de mort, de réclusion à vie et de travaux forcés pour « ceux qui trahissent la patrie en se mettant au service des impérialistes. » Cette année, le 17 juin, le ministère de la sécurité promulgua de nouvelles mesures visant « les contre-révolutionnaires qui ont commis des crimes dans le passé et n'ont pas montré des signes ou apporté des preuves de leur repentir après la libération, qui se livrent à des activités contre-révolutionnaires et qui, quoique ayant mérité des peines de prison, n'ont pas été arrêtés. » Le minimum des mesures prévues sous la forme de travaux forcés est fixé à trois ans et le but poursuivi est, selon le texte officiel, « de mettre au point des punitions précises et d'offrir aux contre-révolutionnaires une nouvelle éducation sous le contrôle du gouvernement et la surveillance des masses populaires. » Le 10 août, le ministère de la sécurité a publié une nouvelle ordonnance sur la formation, à travers le pays, de Comités de sécurité et de défense, dont le but

sera « d'augmenter la vigilance politique des masses, de les organiser et de les diriger de manière qu'elles aident le gouvernement et les autres organisations de la sécurité publique à dénoncer et à surveiller étroitement les contre-révolutionnaires pour les empêcher de faire du sabotage. »

La mise en pratique de ces lois se révèle par quelques exemples fournis par le gouvernement lui-même. Ainsi, le 31 juillet, la radio et la presse chinoises ont parlé de l'existence des camps de travaux forcés dans 17 endroits différents de Chine, et ils ont précisé le nombre des prisonniers détenus dans l'un de ceux-ci : à Kouei-Tchéou, plus de 20.000 prisonniers contre-révolutionnaires ont été envoyés aux travaux forcés sur les routes, dans les mines et dans les usines. Une autre donnée sur les camps est fournie par un journaliste travailliste : dans la ferme de Tchingho, transformée en camp de travail forcé et exploitée par la municipalité de Pékin, il y a 2.500 baraques ou maisons. On ne connaît pas le nombre des prisonniers, mais s'ils sont au minimum 10 par baraque, il s'élèverait à 25.000 et pour une moyenne de 20 par baraque, cela donnerait 50.000

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

L'embourgeoisement des communistes

Kao Kang, ancien militant du Kuomintang, qu'il a déserté en 1926, pour devenir le premier organisateur des Soviets dans la Chine du nord et qui cumule aujourd'hui de nombreuses fonctions : membre du Comité central du Parti communiste et de son Politbureau, vice-président du gouvernement central chinois, secrétaire du Parti pour la Chine du nord-est, président du gouvernement et commandant de l'armée pour la même région, a révélé dans un discours publié par le journal gouvernemental de Pékin, *Jen Min Jih Pao* (du 24-1-1952) un aspect de l'état intérieur de son Parti : « En dépit des avertissements répétés faits par le Politbureau du Parti pour le Nord-Est à tous les organes du Parti, le Parti est rongé par l'idéologie et l'influence bourgeoises d'une façon ascendante ces derniers temps... La victoire a conduit certains de nos membres à des conclusions fausses et a provoqué un ralentissement de la lutte de classe, au lieu de son intensification. Succombant aux intrigues de la classe bourgeoise, ils cèdent à ses applaudissements et ses éloges.

« Les membres du Parti d'origine bourgeoise cèdent surtout facilement à l'influence et à l'idéologie bourgeoises, et de plus ils les répandent

dans le Parti, devenant ainsi des droitiers... Camarades ! Confiance dans la bourgeoisie signifie l'abandon de la classe ouvrière, l'abandon des larges masses populaires, la fin du Parti et la ruine du pays. Est-ce que cela n'est pas encore clair pour vous ?

« Certains de nos membres n'ont pas fait l'effort nécessaire pour aider le développement de nos entreprises socialisées ; au lieu de cela ils poursuivent leurs buts égoïstes, au mépris de l'intérêt public. Certains acceptent même de diriger des magasins et des fabriques privées au détriment de l'intérêt national. D'autres (même des cadres supérieurs du Parti) investissent leur argent dans les affaires commerciales privées, par l'intermédiaire de leurs parents pour ramasser des profits.

« En conclusion, nous devons nous opposer, soit dans le travail urbain soit dans les campagnes, à la pensée droitiste et vaincre la corrosion bourgeoise dans le Parti. Nous devons purger le Parti de toute influence de la pensée non-prolétarienne et nous devons nous opposer à la pensée des bourgeois et des koulaks. »

INDE

Nehru combat-il le communisme ?

Sous ce titre, la revue socialiste *The New Leader* (du 15 septembre 1952) publie un article, dans lequel l'auteur répond par la négative, en donnant treize arguments, dont nous résumons les principaux.

Les dirigeants communistes internés ont été relâchés en grand nombre sans aucun jugement préalable, juste à la veille des élections générales. Ce qui fut un avantage psychologique considérable pour la campagne électorale communiste.

Le gouvernement de l'Inde avait invité à la fin de l'année dernière une soi-disant délégation culturelle de la Chine communiste. Lors d'une réception, un membre du Congrès et vice-recteur de l'Université Aligarh, en présence des membres du gouvernement, prononça un discours de bienvenue à la délégation, disant entre autres à son adresse : « Vous avez donné la terre aux paysans ; il en est résulté un développement magnifique de la production ; vous avez uni le paysan, l'ouvrier, la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie dans un effort commun pour bâtir un système politique et économique auquel chacun peut contribuer de toutes ses forces et auquel chacun peut tirer le plus grand bénéfice. Vous avez élaboré ce programme commun grâce à une libre discussion et vous avez créé un état d'esprit de loyalisme et de dévouement qui assurera le plein succès à ce programme. »

Le 26 avril une délégation culturelle du gouvernement indien s'est rendue en Chine communiste, après avoir été reçue par Pandit Nehru. Madame Pandit, chef de la délégation, a écrit ensuite dans son rapport qu'elle avait été remplie d'admiration pour tout ce qu'elle avait vu dans la « Chine nouvelle ».

Les invités à la Conférence économique de Moscou s'informèrent auprès du gouvernement indien pour savoir s'il ne faisait aucune objection à leur voyage. La réponse fut que non seu-

lement on n'y voyait aucun inconvénient, mais de plus on les encourageait vivement.

L'exposition d'art soviétique qui circule maintenant à travers l'Inde fut inaugurée à Delhi par Maulana Abul Kalam Azad, ministre de l'éducation, à Bombay par le gouverneur de Bombay et à Calcutta par le gouverneur du Bengale.

Le gouvernement indien a refusé son autorisation à un congrès de la paix, d'inspiration tdiste, de peur de s'attirer des reproches de la part des Soviets.

K.K. Chettur, ambassadeur indien à Tokio y a noué des relations avec l'aile gauche du Parti socialiste, dirigé par Mosaburo Suzuki, qui est neutraliste. La presse japonaise a rapporté la déclaration de Suzuki disant, sans contradiction de la part de Chettur, que Chettur et lui-même travaillaient à la réunion d'une Conférence économique asiatique, dont le but serait d'encourager le commerce avec la Chine communiste.

La nomination du nouveau ministère en mai a marqué un changement notable dans la balance de forces au sein du gouvernement indien, en accentuant la tendance neutraliste, par l'élimination des ministres d'orientation pro-occidentale.

A l'occasion de la décision du Conseil de sécurité de l'O.N.U. de ne pas discuter l'affaire tunisienne, le gouvernement indien avait publié à la fin d'avril une note dénonçant l'usage de veto par les puissances occidentales. Or, jamais le gouvernement indien n'avait élevé de protestations contre l'Union Soviétique, lorsque celle-ci abusa de son droit de veto pour empêcher les discussions ou les décisions du Conseil de sécurité.

P. S. — Au moment de mettre sous presse, nous lisons la traduction intégrale de l'article du *New Leader* que nous avons résumé ici dans un des cahiers de la *Documentation française*, série *Articles et Documents*, du 31 octobre 1952. Nous nous faisons un plaisir d'y renvoyer nos lecteurs.

LA VIE EN U.R.S.S.

La réalité soviétique écoëure les littérateurs

L' « autocritique » déchaînée à l'occasion du Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. n'a pas épargné non plus les littérateurs, auxquels la *Litératournaïa Gazéta* du 30 septembre reproche, sur trois colonnes massives, de nombreux « manquements » et « insuffisances ». Les réunions et assemblées locales et régionales, tenues en vue de préparer le Congrès ne se bornèrent pas à critiquer le mauvais fonctionnement de l'Administration et de l'économie ; certains orateurs se plaignirent également de l'indigence de la production littéraire.

A la lecture des extraits que nous reproduisons ci-dessous, on se rendra compte que les doléances exprimées sont partout les mêmes. Que ce soit à Sverdlovsk, à Saratov ou à Léninegrad, en Ukraine ou en Géorgie, en Lithuanie ou en Arménie, les reproches se condensent invariablement en des formules identiques, stéréotypées. Ce qui démontre une fois de plus, et à satiété, que la critique émanant soi-disant de la « base » est en réalité une critique de commande dont le sommet a donné le signal et l'ordre.

La *Litératournaïa Gazéta* écrit (c'est nous qui soulignons) :

« Nos littérateurs sont largement en dette vis-à-vis des lecteurs — cette idée s'exprima dans beaucoup de conférences et d'assemblées... »

A la conférence régionale de Saratov on fit observer que les littérateurs vivent « repliés sur eux-mêmes » :

« Saratov est un gros centre industriel, scientifique et universitaire. Il est situé près des nœuds de distribution d'électricité de Kouibychev et de Stalingrad, près du canal Volga-Don. Mais en lisant l'Almanach (des littérateurs de Saratov), on n'y trouve aucune production importante consacrée à l'homme soviétique de nos jours, qui transfigure la Volga, qui irrigue la steppe, qui fait pousser de nouvelles forêts. »

A Léninegrad : « Le niveau idéologique et artistique de la production de beaucoup de littérateurs n'est pas élevé. Jusqu'à ces temps derniers, paraissent des œuvres faibles, insuffisamment travaillées et politiquement erronées. Au cours des dix dernières années beaucoup d'auteurs de Léninegrad n'ont rien écrit. »

En Ukraine : « Il paraît des livres contenant de graves perversions idéologiques... Dans beaucoup d'ouvrages les auteurs se complaisent dans la description unilatérale de machines, de métiers, de pièces, de procédés technologiques, et ils montrent d'une manière tout à fait insuffisante les hommes dans leur vie, dans leur monde spirituel. »

En Géorgie : « Le secteur le plus en retard de la littérature est la prose. Nos prosateurs, c'est regrettable, n'écrivent pas de grands romans consacrés à des sujets contemporains ; ils se contentent de remanier et de rééditer leurs vieilles productions. Le rapporteur a parlé de la nécessité de lutter résolument contre la théorie de « l'absence de conflit » (le terme russe : *Bez-konfliktnost* pourrait se rendre en français tex-

uellement par : *aconfliktisme*), qui empêche les auteurs dramatiques de dépeindre véridiquement la vie et son mouvement en avant dans la lutte du neuf contre le vieux... Une partie des auteurs géorgiens se sont détournés de notre réalité soviétique et se sont plongés dans un lointain passé historique. Certes la nation géorgienne a de quoi être fière de son passé. Mais c'est une grave erreur quand certains écrivains se plongent dans les profondeurs de l'histoire, oublient l'actualité et idéalisent le passé de la Géorgie. »

En Lithuanie : « Les écrivains lithuaniens consacrent peu d'ouvrage à des sujets contemporains. »

Dans les pays opprimés (Lithuanie, Géorgie, etc.) ces critiques vont évidemment de pair avec des attaques contre le « nationalisme », mais là n'est pas l'essentiel en l'occurrence. Ce que l'on incrimine en général, chez les Russes de Léninegrad et de Saratov tout autant que chez les allogènes, c'est la fuite devant la réalité soviétique contemporaine, le retour vers le passé. Que cette fuite vers le passé prenne chez les allogènes des traits nationaux n'a rien que de fort naturel.

« Dans beaucoup de conférences du Parti, dit la *Litératournaïa Gazéta*, on a fait observer que l'activité des critiques littéraires et des écrivains s'exerce dans une large mesure en marge des questions vivantes et actuelles de la vie contemporaine, qu'elle ne se caractérise pas par l'élaboration profonde et concrète des problèmes du réalisme socialiste... Ce qu'il faut aujourd'hui à nous autres écrivains, c'est une extraordinaire largeur d'horizon exprimant autant que possible notre pensée d'Etat (sic!), la majestueuse pensée de Lénine et de Staline quant à la transformation de notre pays en un pays socialiste. »

Il est difficile de dire plus nettement que ne le fait l'article que nous venons de citer, que les écrivains sont écoëurés de la réalité soviétique. Beaucoup d'entre eux n'ont rien produit depuis dix ans. Ceux qui produisent (il faut bien vivre!) se replient sur eux-mêmes en remaniant leurs écrits de jadis ou en se réfugiant dans un passé lointain, mais ils se gardent bien de chanter l'éloge de la société soviétique contemporaine. Ceux qui tentent quand même de s'inspirer de la « pensée d'Etat » en s'attaquant à des sujets d'actualité, s'y prennent mal parce qu'ils n'ont pas le courage d'exalter la vie de forçats que le régime inflige aux travailleurs : c'est pourquoi ils préfèrent décrire les machines plutôt que la vie des hommes, car ils peuvent s'enthousiasmer pour la technique, tandis qu'ils devraient s'apitoyer sur les humains, ce que le régime ne permet pas. Pour la même raison ils s'adonnent à l' « a-confliktisme », qui les dispense de glorifier le « neuf » exécrationnel qu'on leur demande d'opposer au « vieux » dont ils ont — et pour cause — la nostalgie. Le « socialisme » soviétique avec ses célèbres « lendemains qui chantent », et qu'ils voient de plus près que nos intellectuels dégénérés d'Occident, les incite à la fuite bien plus qu'à l'action créatrice (1).

(1) Nous publierons, dans notre prochain bulletin, une étude d'ensemble sur la littérature soviétique.